

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas
en Educación Secundaria y Bachillerato

Gamificación con Minecraft para trabajar Pitágoras con alumnos de 15 a 16 años

Trabajo fin de estudio presentado por:	Nicolás David Trías Perrone
Tipo de trabajo:	Propuesta de intervención didáctica
Director/a	Sandra Sotomayor
Fecha:	11 de setiembre de 2024

© 2024 – Nicolás David Trías Perrone
Todos los derechos reservados.

Este trabajo se publica bajo la licencia
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Resumen

La presente intervención didáctica procura dar respuesta a las dificultades que presentan los estudiantes para aprender geometría tridimensional y en especial para aplicar el teorema de Pitágoras a situaciones problemas, buscando que el aprendizaje de este tema resulte útil y significativo en cada educando. Con tal fin se propone la gamificación con Minecraft con alumnos de 15 a 16 años. La elección del teorema de Pitágoras se debe a dos motivos: su centralidad en Geometría y Trigonometría, y su aplicabilidad a distintos problemas de medición de la vida cotidiana, elemento, este último, que favorece una mayor motivación y asimilación para la comprensión cabal de esta temática. Concretamente, la intervención se sostiene en una estructura lúdico-narrativa que pone en contacto a los estudiantes con un mundo ficcional de constructores denominado Construlandia y un avatar llamado Perkas que debe resolver distintas situaciones vinculadas con la aplicación de Pitágoras, en una serie de pruebas y de metas, la última de las cuales es obtener el conocimiento infinito. Esta metodología incentiva el aprendizaje disciplinar tanto como el desarrollo de otras habilidades, sociales, afectivas y recreativas. En cuanto a su realización, se trata de una actividad a desarrollarse en equipos de dos o más integrantes, y en una secuencia de 9 a 10 sesiones. El trabajo en equipos favorece la actitud colaborativa, dialógica y de discusión entre los alumnos y proporciona así en los hechos una forma de coevaluación. Entre las ventajas de esta intervención figuran el uso de la Gamificación como estrategia didáctica, debido a que esta técnica integra elementos del juego en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Como aspectos a mejorar, está el de la dispersión que pueda causar la actividad como mero juego y entretenimiento, lo que puede regularse mediante la relevancia del rubro actitudinal en la rúbrica de evaluación.

Palabras clave: Pitágoras; gamificación; Minecraft; matemáticas, primero bachillerato

Abstract

This didactic intervention seeks to address the difficulties that students face in learning three-dimensional geometry and, in particular, the application of the Pythagorean Theorem to problem solving, thus helping each student realize that learning this subject can be useful and meaningful. Toward that aim, the intervention proposes a gamification using Minecraft and aimed at students aged 15 to 16. The Pythagorean Theorem is chosen for two reasons: its central importance in geometry and trigonometry, and its applicability to different measurement problems encountered in everyday life, an element that promotes greater motivation and assimilation toward achieving a thorough understanding of this subject. More specifically, the intervention rests on a playful-narrative structure that introduces students to a fictional world of builders called *Construlandia* (Construction Land) and an avatar named *Perkas* who must solve different situations connected with the application of the Pythagorean Theorem, completing a series of tests and meeting targets, with the final target being the gaining of infinite knowledge. This methodology stimulates both the learning of the subject itself and the development of other social, affective, and recreational skills. Its implementation involves an activity conducted in teams of two or more members and consisting of a series of nine to ten sessions. Teamwork fosters collaboration, a willingness to engage in dialogue, and discussion among peers, thus providing in practice a form of mutual evaluation. The advantages of this intervention include the use of gamification as a didactic methodology, given that the technique incorporates recreational elements into the learning-teaching process. Among details to be improved is the possibility that the activity may be a distraction to students, who could see it merely as a game and entertainment, but this can be addressed by placing greater emphasis on the attitude aspect of the evaluation rubric.

Keywords: Pythagoras; Gamification; Minecraft; Mathematics; Tenth grade

Índice de contenidos

1. Introducción	7
1.1. Justificación	7
1.2. Planteamiento del problema.....	9
1.3. Objetivos del TFE.....	11
1.3.1. Objetivo general.....	11
1.3.2. Objetivos específicos.....	11
2. Marco teórico.....	11
2.1. Matemáticas y teorías del aprendizaje	12
2.2. El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje	14
2.3. Gamificación	16
2.3.1. Elementos característicos de la Gamificación.....	17
2.3.2. Relación de la Gamificación con la educación	19
2.3.3. Herramientas utilizadas para gamificación	20
2.4. Diferencias entre Gamificación y aprendizaje basado en juegos.....	20
2.4.1. Ventajas y desventajas de usar Gamificación	22
2.5. Minecraft	24
3. Propuesta didáctica.....	25
3.1. Presentación	25
3.2. Marco legislativo y contexto	26
3.2.1. Marco legislativo	26
3.2.2. Contexto.....	26
3.3. Objetivos.....	27
3.4. Contenidos.....	27
3.5. Competencias	30

3.6. Metodología	31
3.6.1. Preparación de las sesiones	31
3.6.2. Aplicación de los elementos específicos de la Gamificación	32
3.6.3. Implementación de las actividades en el aula	32
3.6.4. Evaluaciones formativas	32
3.6.5. Atención a la diversidad	33
3.6.6. Presentación y desarrollo de la historia para la Gamificación	33
3.7. Temporalización	40
3.8. Recursos	43
3.9. Actividades	44
3.10. Evaluación.....	53
4. Conclusiones	55
5. Limitaciones y prospectiva	56
6. Referencias bibliográficas.....	57

Índice de figuras

Figura 1. “Presentación de la historia”	34
Figura 2. “Pilares de piedras con palancas”	34
Figura 3. “El aserradero”	35
Figura 4. “El monolito de piedra”	35
Figura 5. “El monolito de piedra visto de arriba”	36
Figura 6. “La escalera hacia el portal”	36
Figura 7. “El fuego con chuletas para cocinar”	37
Figura 8. “El pedestal con los acertijos de los grandes matemáticos”	37
Figura 9. “El corral con los animales dentro”	38
Figura 10. “La casa del barquero”	38
Figura 11. “La isla de Mordás”	39
Figura 12. “Diferentes instancias del nivel 8, vence al Wither”	40
Figura 13. “El faro”	40

Índice de tablas

Tabla 1. “Elementos de la Gamificación”	19
Tabla 2. “Diferencias entre Gamificación y ABJ”	21
Tabla 3. “Diferencias entre Gamificación y juegos serios”	22
Tabla 4. “Ventajas y desventajas en la Gamificación”	24
Tabla 5. “Contenidos específicos, competencias específicas y criterios de evaluación”	29
Tabla 6. “Temporalización de la propuesta didáctica”	41
Tabla 7. “Temporalización de la propuesta didáctica”	42
Tabla 8. “Temporalización de la propuesta didáctica”	43
Tabla 9. “Planificación de las actividades sesiones 1 y 2”	45
Tabla 10. “Planificación de las actividades sesión 3”	46
Tabla 11. “Planificación de las actividades sesión 4”	47
Tabla 12. “Planificación de las actividades sesión 5”	48
Tabla 13. “Planificación de las actividades sesión 6”	49
Tabla 14. “Planificación de las actividades sesión 7”	50
Tabla 15. “Planificación de las actividades sesión 8”	51
Tabla 16. “Planificación de las actividades sesión 9”	52
Tabla 17. “Planificación de las actividades sesión 10”	53
Tabla 18. “Diario de aprendizaje”	54
Tabla 17. “Rúbrica de evaluación”	54

1. Introducción

En la presente propuesta de trabajo fin de estudios (TFE), se plantea una intervención didáctica que incorpora la gamificación mediante el uso del videojuego Minecraft, como método de enseñanza y aprendizaje. La misma se encuentra dirigida a estudiantes de 15 a 16 años. Esta se estructura en nueve niveles o fases y se ambienta en una narrativa titulada “la leyenda del antiguo teorema de construlandia” la cual está prevista para ser jugada en el modo supervivencia del videojuego. A lo largo de los distintos niveles, se requiere que los jugadores adquieran determinados materiales para construir edificaciones y resolver enigmas. Todas las actividades diseñadas exigen la aplicación de conceptos de geometría plana y espacial, la resolución de ecuaciones con radicales y potencias y la aplicación del teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos formados con figuras tridimensionales. La Gamificación con enfoque pedagógico se ha extendido entre diversas áreas del conocimiento, especialmente en matemáticas, en donde ha venido en aumento en los últimos años. Esta implica el uso del juego o videojuegos con propósitos educativos y didácticos. Su origen se remonta a la década de los setenta y la misma está inspirada en la teoría de flujo de Miháli Csikszentmihályi (Mallitansig y Freire, 2020). Por otra parte, Minecraft, es un videojuego de creatividad sin límites, creado por Markus Persson en 2009 y adquirido por Mojang Studios, subsidiaria de Microsoft, en el año 2014 (Mojang, 2022). En la presente propuesta se busca no solo fomentar el aprendizaje de conceptos matemáticos fundamentales, como lo es el teorema de Pitágoras, sino también evaluar la eficacia de la gamificación como una herramienta didáctica en el contexto educativo actual.

1.1. Justificación

El Real Decreto 217/2022, de fecha 29 de marzo regula el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en España y establece los lineamientos de los contenidos y competencias que deben ser adquiridos en cada una de las etapas educativas, así como también los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables. Al respecto indica en la asignatura Matemática que el teorema de Pitágoras es un contenido fundamental de la geometría que es utilizado para la resolución de problemas, que están relacionados con triángulos rectángulos, haciéndose énfasis específicamente en la aplicación al cálculo de

algunos de los lados de triángulo rectángulo si se conocen los otros dos lados, priorizando la demostración de dicho teorema como un tema a trabajar específicamente. Se indica además que se debe profundizar en su aplicación en la resolución de problemas contextualizados, jerarquizando esto último sobre lo memorístico. Otro aspecto importante a considerar y de ocurrencia reciente es la utilización de recursos multimedia y la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, incentivadas particularmente por la pandemia que azotó al mundo en el año 2019, causada por el virus SARS-CoV 2 (COVID 19). La misma marcó un antes y un después en las metodologías de enseñanza – aprendizaje, ocasionando un aceleramiento en la implementación de los recursos tecnológicos en el aula. En este sentido, dichos recursos comenzaron a ser utilizados en el ámbito educativo en diferentes cursos y modalidades virtuales o presenciales con mayor frecuencia. Se aplicaron así propuestas didácticas de gamificación, viéndose esto reflejado en una sostenida mejora en los resultados académicos de los estudiantes en los diferentes niveles educativos (Bastardo y Cortez, 2023). Por otra parte, la Gamificación está considerada como una estrategia de aprendizaje activo y que constituye una herramienta muy útil para propiciar un ambiente ameno que facilite el aprendizaje significativo y una oportunidad para la adquisición de los saberes matemáticos, sobre todo en aquellos estudiantes que presenten dificultades en la resolución de problemas de Geometría. Las dificultades que se mencionan anteriormente pueden verse de alguna manera minimizadas si es posible incorporar a las propuestas educativas, recursos didácticos como lo son los recursos digitales, imágenes, videos, videojuegos o juegos. Esto posibilita que las actividades sean dinámicas y atractivas, de manera que faciliten el aprendizaje y el interés del educando. La vinculación de lo lúdico con el saber ser y el saber hacer, promueven en el individuo el desarrollo competencial del pensamiento crítico y ayuda al desarrollo en la resolución de problemas (Jimpikit et al., 2024).

La implementación de la gamificación como estrategia didáctica en el diseño de actividades educativas ha demostrado ser beneficiosa para el desarrollo cognitivo, afectivo, social y emocional de los estudiantes. Además, se ha observado que mejora significativamente la atención y la motivación, lo cual tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje. La eficacia de esta metodología radica en fomentar un entorno de aprendizaje más dinámico y participativo (Gallardo y Gallardo, 2018). Por otra parte, este método favorece ampliamente la adquisición de habilidades sociales y de competencias necesarias para el desarrollo

cognitivo y emocional del educando (Mallitasig y Freire, 2020). La dinámica inherente a Minecraft proporciona una diversidad de posibilidades en educación, debido a que posee un entorno interactivo y herramientas disponibles que promuevan la motivación y el aprendizaje colaborativo. Este videojuego permite además que el aprendizaje se incorpore activamente y de forma participativa ya que permite que los jugadores tomen decisiones importantes en la construcción de sus mundos virtuales, fomentando de esta manera la creatividad y la habilidad en la resolución de problemas. Otro punto para remarcar es que la integración de los elementos de Minecraft en la gamificación contribuye a mejorar la capacidad de análisis, el desarrollo de destrezas, la mejora visual y la memoria espacial, debido a que es un videojuego cooperativo y visualmente atractivo para cualquier adolescente de entre 15 a 16 años de edad (Maraza-Quispe, 2024).

La versatilidad de Minecraft permite que su aplicación en la enseñanza de la matemática sea, por ejemplo, para crear actividades de geometría, álgebra, trigonometría del triángulo rectángulo y probabilidad y estadística. En especial se pueden crear actividades que involucren el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes; además se pueden determinar posiciones de cualquier objeto en el mundo creado a través de coordenadas ortogonales tridimensionales (Galindo, 2019). Por otra parte, en el proceso de interacción que se genera al momento de intentar resolver los problemas propuestos en cada una de las actividades, se fomenta la creatividad y la transferencia de conocimiento entre pares, lo que contribuye ampliamente en la generación de saberes generales y específicos (Ramírez y Ramírez, 2018). Por lo que se entiende que la gamificación es un método que puede ser usado en el proceso de enseñanza – aprendizaje para la creación de actividades didácticas con un propósito claro y específico que es la mejora de la motivación y el involucramiento del estudiantado, repercutiendo de esta manera favorablemente en el proceso de enseñanza de cualquier disciplina y en especial en matemática (Mallitasig y Freire, 2020).

1.2. Planteamiento del problema

La matemática se presenta como una asignatura curricular en los diferentes niveles educativos, por su importancia en el desarrollo del razonamiento y del pensamiento matemático. Generalmente, estos contenidos son abordados por el profesor de una forma tradicional, con propuestas de ejercitación que nada tienen que ver con la aplicación de los conocimientos a la resolución de problemas que fijen el interés y la atención del alumnado.

En especial el teorema de Pitágoras de acuerdo con el plan vigente debe ser abordado por primera vez, en el tercer grado de la ESO en el eje forma, espacio y medida y en el primer año de bachillerato viendo la aplicación del mismo a la resolución de problemas, según Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo. En cuanto a los aprendizajes esperados, estos van desde formular el teorema y justificar sus resultados hasta saber aplicarlo en situaciones problemas. Sin embargo, los estudiantes muestran dificultades para expresar la relación existente entre el enunciado del teorema y la expresión algebraica. Tampoco logran resolver un problema en donde deben calcular el tercer lado conociendo dos de las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, lo que conduce a que los estudiantes manifiesten dificultades en el aprendizaje de Pitágoras. La algebratización del enunciado y la operatoria con radicales y potencias son también problemas que repercuten en el aprendizaje del teorema de Pitágoras. Todos estos factores influyen en el alumno de forma desfavorable, provocando en ellos desmotivación, pérdida de interés, baja autoestima y conduciendo a que intente estudiarlo de memoria, dejando de lado el aprendizaje significativo y la apropiación del saber (Rosas y Amador, 2022).

Por los problemas planteados en el párrafo anterior, donde se indica el desinterés de los estudiantes debido a los factores ya mencionados, es que, en esta intervención didáctica, se propone implementar la aplicación de Pitágoras en un curso con alumnos de entre 15 y 16 años. Asimismo, en este nivel de enseñanza se observa un marcado desinterés de parte de los alumnos, debido a la desmotivación, baja autoestima y rendimiento, como factores negativos. Pero también se muestran competitivos y presentan afinidad por el juego en plataformas virtuales, manifestando particular inclinación por el videojuego Minecraft (Moreno et al., 2020).

Comúnmente los textos de Matemáticas consultados correspondientes a los cursos de tercer año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de cuarto año o primero de Bachillerato, en el apartado que tratan sobre el teorema de Pitágoras, se refieren solamente a su enunciado, a la presentación de su fórmula, con el desarrollo de algunos ejemplos resueltos, pero no presentan problemas de aplicabilidad en el mundo físico cotidiano. Esto ocasiona que el estudiante no encuentre el verdadero significado y una relación entre el enunciado y la fórmula. Solamente aplica la reproducción de un resultado sin su verdadero uso práctico. Esta forma descontextualizada de abordar esta temática conduce a dificultades en el aprendizaje de la matemática que luego se ven reflejadas en la desmotivación y falta de interés.

En diferentes niveles educativos, inicial, primario, secundario y terciario, el aprendizaje de la matemática resulta complejo ya que este supone la apropiación conocimientos previos y de razonamientos, así como el desarrollo de competencias y habilidades en la resolución de problemas. Cada vez más resulta necesario implementar nuevas prácticas docentes, en especial las estrategias activas, que tienen como principal protagonista al estudiante como un ser crítico y participante activo en la construcción de su propio saber y en el desarrollo del saber hacer (Jimpikit et al., 2024).

1.3. Objetivos del TFE

1.3.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta de intervención didáctica para enseñar la aplicación del teorema de Pitágoras a estudiantes de 15 a 16 años, mediante el método de Gamificación.

1.3.2. Objetivos específicos

- Analizar las ventajas y desventajas de la gamificación en Matemáticas.
- Utilizar Minecraft como recurso didáctico para la enseñanza del teorema de Pitágoras.
- Diseñar una rúbrica de evaluación de la intervención propuesta.

2. Marco Teórico

En este apartado se hará una descripción sobre algunas de las teorías de aprendizaje de la matemática, en especial se tratarán la gamificación y el aprendizaje basado en juegos (ABJ). En cuanto a la gamificación, se caracterizarán sus elementos principales y se analizará su relación con la educación, así como también la diferencia entre el ABJ y la gamificación. Se indicarán también algunas de las diferentes herramientas que pueden emplearse para gamificar, sus ventajas y desventajas, y por último se presentarán algunos ejemplos de experiencias actuales de gamificación en el aula. En cuanto al criterio seguido para la búsqueda de información de referencia para el abordaje de este TFE, se usaron diferentes fuentes de búsqueda como REDINED, Google académico, Directory of Open Access Journals, REBIUN, ISI Web of Science y Oxford Journals Search. En todos los casos se referenció la búsqueda teniendo como parámetros, el tema específico, la asignatura, el rango de fecha

(2020 – 2024) y su relevancia como, por ejemplo, publicaciones en revistas científicas o educativas y libros específicos de la temática abordada.

2.1. Matemáticas y teorías del aprendizaje

La enseñanza de la matemática en el transcurso de la historia ha presentado un reto importante a diferentes expertos en psicología, existiendo dos enfoques metodológicos claramente diferentes, uno que sostiene que la matemática debe aprenderse desde la ejercitación y la práctica, y el otro en que el aprendizaje debe sustentarse primero en la comprensión de conceptos y el desarrollo de formas de razonamiento como un paso previo a la aplicación y ejercitación. En este sentido es que se han desarrollado una multiplicidad de teorías de aprendizaje de esta disciplina. Claramente se pueden mencionar dos enfoques totalmente diferentes, uno que se basa en la absorción del conocimiento, en el cual este se acumula desde el exterior hacia el interior como una especie de imprimación, y el otro que se basa en que el conocimiento no se obtiene por una simple acumulación de información, sino que este se estructura mediante elementos interconectados de forma organizada generando desequilibrios cognitivos en el interior del individuo (Ruiz, 2011).

En este aspecto el modelo didáctico tradicional de las matemáticas se estructura como una construcción abstracta y compleja, de palacios y laberintos, sin mayor relación con la realidad, mientras que el enfoque actual tiende a concentrarse en los materiales mismos de construcción y en cómo hacer posible esa arquitectura en la realidad, es decir en cómo se sustenta y se genera ese conocimiento de una forma significativa y aplicable (Castelnuovo, 2009).

Asimismo, la concepción didáctica tradicional de las matemáticas corresponde en sentido más amplio a una teoría también tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje con marcada asimetría entre el educador y el educando, con una expectativa de conocimiento adquirido y absoluto en el primero, con superioridad sobre el segundo. Esto también refiere a una teoría general del conocimiento por la cual este aparece como noción enteramente objetiva, anterior y exterior al sujeto cognoscente, a lo cual dicho sujeto debe adaptarse y amoldarse, y nunca en sentido inverso. También supone una priorización de lo general y abstracto sobre lo particular, concreto y subjetivo. Sin embargo, teorías más modernas del aprendizaje cambian la concepción del mismo y tienden a dar mayor importancia al educando y su sistema cognitivo de aprendizaje de acuerdo con su edad y otras características personales, que eran

soslayadas por completo en las teorías tradicionales (Miguez y Leymonié, 2013). En el marco de las teorías más modernas puede citarse en primer lugar el aporte de Vygotsky y su noción fundamental: la zona de desarrollo próximo, que supone una concepción interactiva y colaborativa del aprendizaje, que desmitifica la idea clásica del conocimiento como una capacidad inherente que no se puede mejorar, y plantea, por el contrario, la posibilidad de que los individuos perfeccionen su conocimiento mediante la ayuda de otros, especialmente los más cercanos a su edad y entorno vital y social. Estos últimos pueden ayudar a los que presentan mayores dificultades de aprendizaje, para subir su nivel de rendimiento, basado en una relación de cooperación e intercambio (Vygotsky, 1995).

El componente colaborativo de la teoría vigotskiana fue profundamente renovador en la pedagogía e implica una atención mayor a los educandos y su subjetividad, que no era considerada o al menos priorizada en la concepción tradicional. El valor de su teoría educativa ha sido destacado como muy productivo en el ámbito de las matemáticas por parte de Miranda et. al. (2000, p.56), quienes señalan la importancia de considerar la idea de interacción y contexto en la enseñanza de la disciplina.

El aporte del pensador y pedagogo bielorruso debe relacionarse, al mismo tiempo, con la teoría del conocimiento denominada construccionismo/constructivismo, que concibe el conocimiento como un proceso de adquisición largo y complejo, que se va construyendo paulatinamente en la mente y en la experiencia de los aprendientes, en una relación de interacción mutua entre la realidad y su psiquis y sus características subjetivas (Aparicio y Ostos, 2018).

Esto significa que el educador debe presentar los objetos de conocimiento no como nociones absolutas sino como adaptables al nivel de maduración psicoevolutiva en que se encuentran los educandos, según plantea Piaget (1980) y aplica Marcel Giry (2006) al aprendizaje del razonamiento en todas sus manifestaciones.

En general puede decirse que las nuevas concepciones pedagógicas, con su priorización de la colaboración, la interacción y la atención al perfil personal y contextual de los educandos, han permeado la enseñanza de las matemáticas, con enfoques que no solo proponen una nueva concepción sino también nuevos recursos y técnicas para el aprendizaje, entre las cuales se destaca el juego y un mayor grado de concreción, vivencialidad y motivación para la asimilación de los conocimientos disciplinares. Merece especial mención la apelación al juego como estrategia didáctica de motivación, por abarcar un espectro amplio de edades que van desde

la infancia hasta la adolescencia y que puede extenderse a etapas posteriores, ya que la actividad lúdica, de una u otra manera, forma parte de la existencia cotidiana de las personas a lo largo de su vida, e incluso puede definir al hombre en términos antropológicos (Huizinga, 2007).

De acuerdo a lo anterior, puede resultar útil y productivo en términos didácticos incorporar las nuevas tendencias y su aplicación a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y en particular del teorema de Pitágoras, el cual, de este modo, puede llevarse a problemas prácticos de cálculo y medición y así volverse más comprensible y motivador para los estudiantes. En este sentido puede ser una estrategia eficaz recurrir a las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación), que incluyen una serie de propuestas que resultan familiares a los alumnos por su frecuentación cotidiana de las mismas. Se trata, entonces, de favorecer una enseñanza de Pitágoras en el marco general de las TIC y, más específicamente de Minecraft y sus propuestas lúdicas, donde se encuentra la Gamificación (Conde-Carmona y Fontalvo-Meléndez, 2019).

2.2. El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje

El juego constituye uno de los aportes más interesantes y modernos en las técnicas educativas en general, configurando una serie de actividades que nunca sustituyen a la enseñanza curricular formal pero que la complementan y enriquecen desde una perspectiva diferente e incluso contrastiva: informal, placentera, recreativa y creativa. Diversos autores han señalado el valor didáctico de las actividades lúdicas; en especial, André Michelet aboga por una pedagogía del juego y afirma que no es posible una pedagogía activa sin la incorporación del mismo. Más precisamente, sistematiza el aporte del juego en cinco dimensiones: (1) afectividad, por promover la alegría y el disfrute, además de la emoción de competir; (2) motricidad, porque desarrolla esta capacidad a todo nivel, contribuyendo así también al desarrollo personal; (3) inteligencia, al hacer participar en una narrativa que altera la realidad y favorece un pensamiento crítico y disidente; (4) creatividad, porque lleva a crear y reconstruir narrativas y a favorecer la imaginación y la inventiva; (5) sociabilidad, porque estimula las capacidades sociales desde la infancia, configurando el primer escenario donde los niños comienzan a participar en una interacción social con reglas y roles (Michelet, 1986, pp. 120-126).

Otro elemento aportativo del juego es su carácter motivacional ya que hace que el aprendizaje resulte más agradable, facilitando de esta manera el desarrollo de habilidades básicas. Esto conlleva un mejor afianzamiento del saber académico, haciendo que el aprendizaje se construya de manera más activa y participativa y facilitando de esta forma una mejor comprensión del contenido que persiste en el tiempo. Por otra parte, a través de instancias lúdicas, los estudiantes comprenden y aprenden la importancia del trabajo en equipo, lo que facilita claramente el desarrollo de habilidades sociales muy importantes en cualquier ámbito escolar. El estímulo y la motivación son inherentes a toda actividad lúdica, lo que contribuye al proceso de aprendizaje y al desarrollo actitudinal, como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el compromiso y la predisposición a estudiar y aprender. Por último, el juego permite un estado de relajación ocasionando una sensación de bienestar emocional, lo que colabora positivamente en un descenso del estrés y una mejora en la concentración para la realización de determinadas actividades educativas (Torre de la, 2015).

En el campo específico de las matemáticas, el juego es utilizado con cierta frecuencia como recurso de aprendizaje, aunque no en el grado que sería necesario ya que aún sigue siendo un recurso didáctico desgraciadamente poco explotado. Sin embargo, en matemáticas se emplean juegos con números, juegos con naipes, ábacos, que estrechamente están vinculados con la enseñanza de las probabilidades, o tangram, para trabajar formas y figuras planas y sus respectivas propiedades geométricas, juegos con bloques o materiales reciclables para trabajar la construcción de figuras tridimensionales o juegos de memoria, que facilitan la comprensión de volumen y espacio. Estos juegos, entre otros, facilitan la comprensión de la geometría de forma más amena y efectiva, promoviendo la creatividad y el desarrollo de la habilidad para resolver problemas geométricos (Valiente Barderas, 2000)

Se observa en dichos juegos el estímulo que opera la actividad lúdica en el razonamiento matemático en sus más diversas aplicaciones: resolución de problemas prácticos, creatividad e imaginación, reforzando de esta manera las cinco dimensiones mencionadas por Michelet, pero aplicadas especialmente al campo de las matemáticas. También se observa en este planteo que lo lúdico no solo incluye lo placentero y divertido sino también el lado útil de las matemáticas en su aplicación práctica, lo que se conecta con la teoría del aprendizaje basado en problemas, según se desarrolla a lo largo del volumen colectivo coordinado por (Araújo y Sastre, 2008).

2.3. Gamificación

Lo descrito en el apartado anterior puede asimilarse al concepto general del llamado Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ), concebido como una innovación didáctica que además de motivar a los estudiantes, los prepara para resolver mejor tanto situaciones prácticas, como de su futura vida profesional (González, 2022). El autor destaca la importancia actual de los juegos electrónicos para la franja etaria de la adolescencia y la juventud, como los videojuegos, y además, le concede un lugar especial a la gamificación. Importa aclarar que las relaciones entre ABJ y la gamificación son polémicas, pero se impone en primer lugar definir con precisión la noción de Gamificación.

La palabra gamificación no es una palabra que por sí sola indique algo concreto, pero esta deriva de la palabra inglesa Gamification, que significa ludificación en la lengua materna. La ludificación según la Real Academia Española (RAE), proviene de la palabra *lúdico*, que designa juego o actividad relacionada con el juego (Larousse, 2010, p.623).

Actualmente no existe una definición precisa de gamificación ni tampoco se establecen cuáles serían las diferencias con el ABJ, pero para Gómez-Contreras (2020), la gamificación es una forma diferente de aprender jugando, que toma los principales elementos de un juego o videojuego, como por ejemplo, su diseño, empleándolos con una finalidad práctica y con un determinado enfoque que permite a su vez la adaptabilidad del mismo a contextos que no son propios del juego, pero que favorecen la motivación y el aprendizaje significativo. Al respecto gamificar consiste en aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con la finalidad de que las personas adopten ciertos comportamientos (García et al., 2020).

También se puede ver la gamificación como una técnica adaptada al ámbito educativo que se emplea en un determinado momento en el proceso de enseñanza - aprendizaje, en que los alumnos resuelven problemas para poder superar ciertos desafíos en entornos lúdicos. Asimismo, se puede afirmar que la gamificación consiste en la utilización contextualizada de un juego o videojuego, en donde el jugador, en este caso el alumnado, está personificado mediante avatares y debe resolver determinadas misiones para obtener insignias como premio al concretar cada una de las metas propuestas en las actividades planteadas. Esto sin lugar a duda, hace que el estudiante deba aprender a aplicar determinados conocimientos

que están de alguna manera u otra relacionados con el tema que se quiere enseñar a través del juego o videojuego (Zhan et al., 2022).

Es importante entender a la gamificación como una aplicación táctica del juego, que está dirigida pura y exclusivamente para influenciar la motivación intrínseca del individuo, de una manera que despierte su interés y lo estimule a aprender nuevos conocimientos en busca de su propia necesidad de poder avanzar y llegar a la consecución de una meta. Esta influencia en el comportamiento del alumno conlleva a que se pueda enseñar empleando los elementos del juego o videojuego, que le resulten al estudiante más atractivos y novedosos como pueden ser el uso de insignias, medallas, rankings que muestren su progreso, personajes, objetos animados, mundos ficticios, etc. Esto hace que los objetivos educativos y las conductas e intereses, tanto del alumnado como del docente, estén alineadas en un mismo sentido, persiguiendo un mismo propósito, que para el docente implica que el alumno aprenda, mientras que para el estudiante significa aprender para iniciar y culminar cada una de las tareas propuestas (Jiménez et al., 2024).

2.3.1. Elementos característicos de la Gamificación

Para elaborar cualquier actividad gamificada, es necesario tener en cuenta los elementos básicos del juego y a su vez, cuáles son los componentes de la gamificación. En cuanto a los elementos básicos, estos están siempre relacionados con establecer de forma consensuada las reglas de comportamiento en el juego. Es importante que el docente tenga bien claro cuáles son las componentes, las mecánicas y las dinámicas requeridas para el diseño de cada una las actividades a proponer, además, se debe tener presente las características del alumnado y las del propio centro educativo. Se debe elegir muy bien el recurso a emplear como también su estética, de manera que resulte visualmente atrayente y motive su uso. También se debe tener claro cuál es el propósito final de cada tarea propuesta en el juego a la hora de explicar las instrucciones, como también el momento de definir cuáles son los premios al culminar cada etapa o conseguir determinados logros (García et al.,2020).

En cuanto a los elementos de la gamificación, estos se agrupan en dinámicas, mecánicas y componentes del juego. Las dinámicas del juego se vinculan con la motivación intrínseca y con los estímulos internos de cada individuo. Estos son elementos que lo integran, pero de alguna manera no aparecen visiblemente en él y están relacionadas con las emociones y motivaciones

del propio alumnado. Las mismas, de alguna manera, encuadran y dirigen el planteamiento de la elección del recurso y de la planificación de la actividad a proponer, dando la posibilidad de elegir y de incluir o no, otros elementos del recurso a utilizar. Este aspecto es de vital importancia en el aprendizaje y en los cambios actitudinales debido a que están relacionados con actividades no tan rutinarias y que despiertan la creatividad. Por último, toda actividad gamificada debe tener muy en cuenta la motivación intrínseca, dado que es el pilar fundamental ya que considera las propias necesidades psicológicas innatas del individuo a quien está dirigida la actividad (Vázquez, 2021).

Por su parte, Werbach y Hunter (2012), vinculan las dinámicas didácticas con las emociones, con la intriga, la curiosidad y la alegría que experimente cada jugador con la propia experiencia en el juego. Para estos autores la propuesta podrá desarrollarse bajo una narrativa, que puede estar basada en una historia o mundo ficticio que facilite la inmersión del alumno en el juego. Por otra parte, las mecánicas del juego se vinculan con las reglas o normas que deben cumplir los jugadores para realizar una actividad gamificada. Estas son de gran ayuda, dado que le proporcionan al participante determinados lineamientos para la concreción de la tarea propuesta. También indican una determinada misión que cumplir y qué retos o desafíos se deben superar para obtener recompensas o premios. Los premios pueden ser un sistema de puntos, una barra de niveles de concreción de las misiones o un ranking de clasificaciones, medallas o monedas (Vázquez, 2021).

Para García *et al.* (2020), los componentes del juego son acciones muy concretas que se utilizan para el diseño de las actividades y estas tienen que ver con los logros obtenidos por el jugador. Son recompensas que se logran una vez se avance en cada actividad o misión y estas van desde la obtención de avatares y objetos como por ejemplo herramientas o utensilios hasta poderes, necesarios para mejorar su desempeño en el propio juego. También se pueden obtener bienes virtuales como comida, agua, propiedades, etc. o introducir niveles de concreción que aumenta la complejidad del juego a medida que se avanza en el mismo. Mero y Castro (2020) señalan el aspecto positivo de estos incentivos, pues fomentan la dinámica e interacción entre los participantes.

En la siguiente tabla se resumen todos los elementos de la Gamificación indicados hasta el momento.

Tabla 1. *Elementos de la gamificación*

Dinámica	Mecánicas	Componentes del juego
Curiosidad	Reglas	Barra de logros
Emociones	Normas	Avatares
Motivaciones	Recompensas	Bienes virtuales
Narrativa	Retos	Insignias

Fuente: Mero y Castro (2020)

2.3.2. Relación de la Gamificación con la educación

En este punto es oportuno consolidar la reflexión sobre el vínculo entre la Gamificación y la actividad lúdica como estrategia didáctica. De la exposición que antecede se desprende que la Gamificación puede inscribirse en el ámbito mayor del ABJ y en general de las innovaciones educativas más recientes. También se indicó que no se trata de una mera relación de inclusión, sino que la Gamificación puede presentarse como una alternativa complementaria pero independiente de la educación con juegos. Esta independencia relativa de la Gamificación remite al desarrollo autónomo de las actividades lúdicas competitivas y ficcionalizadas de carácter digital, con impacto predominante en las últimas generaciones juveniles y afines. Se trata, entonces, de reorientar esas actividades por fuera de la enseñanza al interior de la misma, mediante secuencias didácticas que incluyan la Gamificación como parte de la enseñanza curricular de las matemáticas; es decir que la Gamificación sea utilizada como una estrategia pedagógica propiamente dicha. Por otra parte, debe recordarse el relanzamiento de la gamificación como consecuencia del aislamiento causado por la última pandemia, que también incidió en las prácticas educativas. En un sentido amplio, a través de una gamificación es posible desarrollar secuencias de actividades didácticas que involucren determinados contenidos disciplinares, más allá de las matemáticas, como la historia, educación física, lengua, entre otras (Peralta – Santa Cruz, 2023).

En suma, puede afirmarse que el actual cambio de paradigma, debido al uso exponencial de los recursos tecnológicos, pone en jaque a las metodologías habituales, como la expositiva, y propone nuevos desafíos a los docentes en materia de implementación de nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje que sean novedosas y a la vez efectivas. Una de estas metodologías que ha tenido y tiene una gran aceptación en el ámbito áulico, es la

Gamificación. Este método no solamente se viene empleando en educación inicial y básica, sino que también existen estudios sobre su implementación en educación media, superior y terciaria (Ojeda-Lara y Saldívar-Acosta, 2023).

2.3.3. Herramientas utilizadas para Gamificación

Las herramientas para implementar la gamificación son muy diversas. Entre ellas se destacan las siguientes, Memorise, es una aplicación de acceso gratuito que contribuye a la memorización del vocabulario mediante una mnemotécnica. Classcraft, favorece la adopción de un ritmo de clase con interacción entre docentes y estudiantes a lo largo de un juego donde se van obteniendo puntuaciones y recompensas que se emplean para canjear por privilegios dentro del juego. Makebadges permite que el docente diseñe actividades para el aula. Este recurso está configurado por formas geométricas (Ojeda-Lara, O. y Saldívar-Acosta, 2023). Zepeda-Hernández *et al.* (2016) desarrollaron una estrategia basada en la Gamificación, en donde se propone una *storytelling* (historia de narración) en la que los participantes deberán resolver diferentes problemas matemáticos para poder avanzar en la misma, resultando particularmente una propuesta motivadora, desestresante y productiva en cuanto a la significación de los aprendizajes logrados.

2.4. Diferencias entre Gamificación y aprendizaje basado en juegos

Si bien no existe un criterio único como marco para definir Gamificación, ni tampoco sobre su diferencia con el ABJ, la principal diferencia entre uno y el otro es que el primero incorpora los elementos del juego bajo una narrativa ficticia o bajo la trama del juego en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el segundo, usa al juego para transmitir el saber. Cabe señalar que la Gamificación emplea los elementos más importantes del juego, para aumentar la participación y la motivación con la propia experiencia de inmersión a través de una narrativa, o rankings o recompensas o la obtención de puntuaciones, lo que produce en el jugador un efecto de satisfacción y concreción al conseguirlos. En este sentido cabe señalar que la Gamificación no se basa en la utilización de un juego completo, sino que usa las propias reglas o mecánicas de este, adaptándolas al contexto educativo y a la consigna de la actividad a proponer; esto hace que el compromiso y la motivación del jugador perduren en el tiempo, permitiendo que los estudiantes se involucren de principio a fin en la propuesta lúdica. Por otra parte, el ABJ, crea, utiliza o modifica, juegos para usarse específicamente en

el aula, siendo estos de creación propia o ya existentes. En este enfoque, el compromiso del jugador dura lo que dura el juego, siendo en algunos casos una solución temporal como propuesta educativa. Ambos enfoques buscan que a través de la diversión el estudiante aprenda un contenido educativo de forma lo más natural y amena posible (Gómez-Contreras, 2020). Las diferencias señaladas por los autores mencionados en el párrafo anterior se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 2. *Diferencias entre Gamificación y ABJ*

Gamificación	Aprendizaje basado en Juegos (ABJ)
Despliegue de elementos de un juego por fuera de los videojuegos	Los estudiantes juegan para aprender el contenido de una temática
Fomenta un ambiente propicio para el aprendizaje a través de la motivación	El juego es el propio “recipiente del contenido” que se debe aprender
Se emplean los componentes más relevantes de un juego para aumentar el interés y la motivación de los alumnos	Se emplea un juego específico para lograr el aprendizaje en los estudiantes
Se crea un compromiso y de motivación a largo plazo	El compromiso es de corta duración y generalmente su tiempo de duración es la misma que la que dura el juego
Se incorporan elementos inspiradores de los juegos en el entorno áulico para regular principalmente la motivación, el compromiso y promover los comportamientos de aprendizajes esperados	Se basa en el uso del juego para cumplir con determinados objetivos propuestos en esa instancia de aprendizaje.
Genera en los participantes un compromiso y motivación a largo plazo	El compromiso y la motivación perduran el tiempo que dure el juego
El involucramiento de los estudiantes es de principio a fin	El involucramiento es a corto plazo, y perdura lo que dure el juego
La Gamificación es un proceso	El juego es un producto

Fuente: Gómez-Contreras (2020).

Otro enfoque respecto a la diferencia entre el ABJ y la Gamificación la plantea Gaviria (2021) en donde hace una marcada diferencia entre los que denomina “juegos serios” y la Gamificación. Si bien ambos se sustentan en utilizar los elementos de un juego para generar motivación, despertar emociones, generar compromiso y contribuir en la interacción social, los dos se diferencian en algunos aspectos como en el alcance del propósito, las mecánicas

empleadas y en el sistema de recompensas. A continuación, se desarrolla estos aspectos en la siguiente tabla.

Tabla 3. *Diferencias entre gamificación y juegos serios*

Elementos	Gamificación	Juegos serios
Alcance del Propósito	Aplica elementos lúdicos en áreas no relacionadas con el juego, como por ejemplo para capacitar personal, o en estrategias de marketing. Busca un nivel básico de divertimento y compromiso.	Son diseñados específicamente para el aprendizaje, siguiendo una estructura clásica de un juego, Su objetivo principal es el desarrollo de habilidades que estimulen y mejoren el aprendizaje.
Mecánicas del juego	Utiliza funcionalidades clásicas de cualquier juego, para aprovechar la competición y la satisfacción de conseguir un logro específico. Por ejemplo, el uso de barras de niveles de logro o la obtención de recompensas. El juego se adapta a la audiencia objetivo.	Son diseñados como herramientas de aprendizaje definidas y están pautadas por lineamientos didácticos específicos.
Sistema de recompensas	Utiliza un sistema de recompensas como incentivo para mejorar el interés y la participación (insignias, tablas de puntaje, medallas, etc.).	Pueden usar recompensas o no.

Fuente: Gaviria (2021)

2.4.1. Ventajas y desventajas de usar Gamificación

Actualmente la Gamificación ha eclosionado como una innovación en el ámbito educativo y especialmente en el área de la didáctica específica. La misma tiene énfasis en el estudiante, involucrando principalmente a los jóvenes y en particular a los adolescentes, de manera que se han obtenido resultados prominentes en cuanto al aprendizaje de la matemática. Se pueden indicar como potencialidades de la gamificación el aumento de la motivación, ya que

evidenció una mejora en la participación y compromiso de los alumnos, ayudando a que las instancias de retroalimentación sean más productivas y enriquecedoras tanto para el estudiante como para el docente (Benítez y Granda, 2022). Asimismo, afirman estos autores la importancia de lograr un equilibrio en la implementación de actividades gamificadas para obtener un mayor beneficio y minimizar las desventajas. En este sentido se puede indiciar como fortaleza el hecho de que facilita el aprendizaje de la matemática de una forma más atractiva y novedosa, ya que los estudiantes se sienten más estimulados y motivados a aprender, observando que lo que aprenden tiene un valor práctico para ellos que es la concreción de metas en el juego y un avance significativo en el mismo. Por otra parte, la integración de herramientas tecnológicas es ampliamente aceptada por los adolescentes de hoy en día, lo que facilita la implementación de cualquier actividad que las utilice.

Como desventajas, se puede mencionar que se requiere un conocimiento especial y en algunos casos más específico, por parte del docente, de la herramienta o recurso a utilizar para gamificar una actividad o secuencia de actividades. Otro aspecto negativo es el tiempo extenso que puede llevar diseñar y desarrollar las actividades gamificadas. A ello se agrega el riesgo a que se desvíe el enfoque educativo, debido a que los alumnos pueden centrarse más en el juego que en los propios objetivos educativos, conduciendo a que la actividad resulte un fracaso, por no cumplirse la meta principal que es la de enseñar contenidos específicos (Guisvert y Lima, 2022). Otra desventaja suele aparecer en el transcurso de un juego o videojuego, que es la actitud de competencia, que tiende a intensificar la rivalidad y la falta de cooperación, por lo cual a cada alumno o equipo le interesa llegar primero a la meta que a los demás, sin focalizarse en el conocimiento o la metodología que sirvió para obtener ese logro. Por último, hay que mencionar la posible tecnoadicción causada por los dispositivos digitales, e incluso, junto a este problema psicológico, pueden sumarse las repercusiones dañinas en la salud física, como el cansancio visual y las posturas corporales viciosas (Romero- Rodrigo y López-Marí, 2021).

La siguiente tabla sintetiza las principales ventajas y desventajas del uso de la Gamificación en el aula.

Tabla 4. *Ventajas y desventajas en la Gamificación*

Ventajas	Desventajas
Aumento de la motivación	Mayor tiempo en el diseño de las actividades y en su aplicación
Mejora del rendimiento académico	Exigencia de que el docente posea conocimientos específicos del recurso
Fomenta el trabajo en equipo	Dependencia de la tecnología
Desarrollo la interacción y colaboración	Aumento de la competitividad que generen conflictos en el grupo.
Integración de las tecnologías	Superficialidad en los aprendizajes debido a la priorización de lo lúdico sobre la comprensión y asimilación de los contenidos requeridos

Fuente: Romero-Rodrigo y López-Marí (2021)

2.5. Minecraft

Minecraft es un videojuego de los denominados “Sandbox” ya que permite jugar y construir formas tridimensionales de cualquier tipo de manera abierta y sin reglas. Este videojuego, tiene su base de programación en Java, encontrándose disponible para PC, IOS y Android. Los elementos constitutivos del juego son bloques cúbicos que pueden apilarse para crear construcciones de todo tipo. Existen diferentes variantes, como el modo creativo, el modo supervivencia y el modo aventura (Meier et al., 2016).

En el modo creativo se dispone de recursos ilimitados y no aparecen ningún tipo de amenazas; en el modo supervivencia cada jugador debe buscar recursos y enfrentarse a criaturas para poder avanzar y sobrevivir en el juego, y por último, en el modo aventura cada participante

puede interactuar con otros jugadores, teniendo que guiarse por las reglas de sus oponentes (Mojang, 2022).

Minecraft está catalogado como un juego de construcción y aventura donde cada jugador puede moverse y crear objetos libremente dentro del mundo ficticio. Este videojuego es considerado uno de los más populares entre los niños y adolescentes. Se encuentra en dos versiones, una denominada Minecraft educativo y la otra simplemente bajo el nombre Minecraft (Minecraft.net, sf).

La propia versatilidad del juego y sus componentes hacen que sea una herramienta prometedora para usarse como recurso educativo en la enseñanza de la matemática; por ejemplo, se puede utilizar para crear actividades de geometría, álgebra, probabilidad y estadística. Específicamente, se pueden crear actividades que involucren el cálculo de medidas lineales como el perímetro, superficies y volúmenes. A su vez, el lado de cada bloque mide una unidad de medida que a escala del juego es equivalente a un metro en la vida real. Esta modalidad también permite trabajar problemas aritméticos, como la noción de número irracional, aplicando Pitágoras para calcular la diagonal del cubo o cara de cada bloque tridimensional en función de la medida del lado del mismo (Galindo, 2019).

3. Propuesta didáctica

3.1. Presentación

La propuesta didáctica a implementar se temporaliza en diez sesiones de 55 minutos cada una, usando como metodología la Gamificación y como recurso didáctico el videojuego Minecraft Launcher 1.19.2. La misma está dirigida a alumnos de entre 15 y 16 años, con la finalidad de fortalecer la comprensión y la aplicación del teorema de Pitágoras en situaciones concretas y contextualizadas. Cada sesión debe trabajarse en equipos de dos o tres integrantes.

Lo novedoso de esta propuesta radica en ofrecer una perspectiva innovadora en didáctica de la matemática ya que las actividades están integradas a un videojuego mediante una historia ficticia, propiciando de esta manera un entorno de aprendizaje motivador, dinámico y participativo.

La historia se denomina “El antiguo teorema de Construlandia”, donde uno de los aldeanos llamado Perkas, encuentra en una mina abandonada un cofre y en cuyo interior hay un viejo pergamino con una fórmula mágica escrita. A partir de esta situación disparadora, la historia se desarrolla en nueve niveles, denominados como sigue: “El descubrimiento” (Nivel 1), “El monolito de piedra” (Nivel 2), “La escalera hacia el portal” (Nivel 3), “La dimensión desconocida” (Nivel 4), “La casa del granjero” (Nivel 5), “La casa del barquero” (Nivel 6), “La isla de Mordás” (Nivel 7), “Vence al Whiter” (Nivel 8) y “La casa de Mooma” (Nivel 9). En el desarrollo de la historia, los estudiantes tendrán en cada nivel que resolver desafíos y problemas que van desde la construcción de estructuras hasta la resolución de acertijos, que presentan diferente grado de dificultad, como, por ejemplo, construir sobre montañas, ingresar a cuevas con lava y cruzar un lago. Para poder pasar al próximo nivel, cada uno de los equipos deberá superar con éxito las misiones propuestas, obteniendo como premios herramientas, minerales y monedas, que podrán ser utilizados en los niveles superiores. Asimismo, a lo largo del videojuego se presentan una barra de vida y una de alimentación que si se agotan, el jugador en cuestión puede retomar o reiniciar el juego. Es importante consignar que las actividades matemáticas que no sean superadas no podrán retomadas posteriormente.

3.2. Marco legislativo y contexto

3.2.1. Marco legislativo

Como marco legislativo regulatorio se considerarán como referencias la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria obligatoria de España.

3.2.2. Contexto

El centro educativo se ubica en la zona perimetral de la ciudad, caracterizado por una diversidad cultural y socioeconómica. Los estudiantes que asisten al centro no son todos nativos del país, por lo que concurren extranjeros, que enriquecen la integración fomentando la inclusión y el compañerismo. En el centro además se cuenta con conexión a internet y dos salas de informática. La institución es de tamaño medio cuya oferta educativa abarca educación secundaria y bachillerato. La misma funciona en dos turnos, matutino y vespertino.

Cuenta con 16 cursos de ciclo básico y 5 de bachillerato. El grupo para el cual se implementará esta propuesta consta de 25 estudiantes cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años con características personales diversas, mostrando en su mayoría interés por la informática y por las prácticas lúdicas. En especial la gran mayoría de los alumnos demuestra tener afinidad por el videojuego Minecraft.

3.3. Objetivos

La presente propuesta tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo intelectual y socio-afectivo de cada estudiante para mejorar su desempeño en el aprendizaje de la matemática y particularmente en el teorema de Pitágoras, tomando como referencia el marco normativo vigente sobre las competencias a desarrollar en el ámbito educativo y sobre el perfil de egreso de cada uno de los ciclos de formación curricular (Real Decreto 217/2022, pp. 140 y ss.). En cuanto a los objetivos específicos que persigue la presente propuesta didáctica, se enumeran los siguientes:

O1 – Consolidar la comprensión y aplicación del teorema de Pitágoras, comenzando por su formalización.

O2 – Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y la capacidad de análisis mediante la resolución de problemas.

O3 - Reconocer la especificidad del Teorema para los triángulos rectángulos.

O4 - Integrar otras técnicas de cálculo geométrico matemático.

O5 - Lograr una asimilación integral del teorema de Pitágoras en problemas concretos y contextualizados.

O6 – Mejorar la conceptualización y operatoria con números irracionales.

O7 – Mejorar el dominio en la resolución de ecuaciones con radicales y potencias.

3.4. Contenidos

Los contenidos temáticos a trabajar en esta propuesta son los indicados en el Real Decreto 217/2022 que regula la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria en España y que se alinean con el tema principal de esta intervención didáctica. Específicamente los contenidos a desarrollar están organizados en bloques temáticos para

cada asignatura, así como las competencias específicas y los criterios de evaluación. A continuación, se detallan los contenidos a desarrollar en la secuencia de sesiones:

(A) Sentido numérico:

- (A1) Representación de números irracionales, cálculo de raíces cuadradas usando la calculadora.

(B) Sentido de la medida:

- (B1) Desarrollo del sentido de medida de longitudes y del cálculo de áreas y volúmenes en figuras planas y objetos tridimensionales.
- (B2) Cálculo de medidas en objetos tridimensionales mediante la visualización y modelización.
- (B3) Estimación y grado de precisión en el cálculo de medidas aproximadas.

(C) Sentido espacial:

- (C1) Descripción y clasificación de figuras geométricas según sus propiedades o características, planas o volumétricas.
- (C2) La relación pitagórica en figuras planas o tridimensionales y su construcción usando recursos informáticos de geometría dinámica o de realidad aumentada, herramientas manipulativas o mediante el uso de dispositivos físicos.
- (C3) Sistema de representación (plano o tridimensional). Localización de objetos o puntos mediante sistemas de coordenadas cartesianas.

(D) Sentido algebraico

- (D1) Modelización de problemas diversos de la vida cotidiana, mediante el uso del lenguaje algebraico.
- (D2) Sentido de variable. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología.

(E) Pensamiento computacional

- (E1) Pasar de lo general a situaciones más concretas mediante la transferencia de procedimientos que permitan resolver situaciones problema.

En la siguiente tabla se sintetizan los saberes básicos seleccionados para esta intervención didáctica, con sus respectivas competencias y con los criterios de evaluación específicos.

Tabla 5. *Contenidos específicos, competencias específicas y criterios de evaluación*

Contenidos específicos	Competencias específicas	Criterios de evaluación
(A) Sentido numérico	(C1) Desarrollar la habilidad de representar y manipular números irracionales y realizar cálculos precisos usando herramientas tecnológicas.	Interpretación de problemas matemáticos: 1.1. Organizar datos, establecer relaciones y comprender las preguntas. Aplicación de herramientas y estrategias: 1.2. Utilizar métodos adecuados para resolver problemas. Obtención de soluciones matemáticas: 1.3. Activar conocimientos y usar herramientas tecnológicas necesarias.
(B) Sentido de la medida	(C2) Aplicar conocimientos de geometría y medidas para resolver problemas prácticos relacionados con áreas y volúmenes. (C3) Utilizar técnicas de visualización y modelización para comprender y calcular medidas en objetos tridimensionales. (C4) Desarrollar habilidades de estimación y evaluar la precisión de los cálculos realizados.	Verificación de soluciones: 2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones. 2.2. Validar la coherencia de las soluciones en su contexto, evaluando su impacto desde diversas perspectivas (género, sostenibilidad, consumo responsable). Formulación y comprobación de conjeturas: 3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas mediante el análisis de patrones, propiedades y relaciones. 3.2. Utilizar herramientas tecnológicas para investigar y comprobar conjeturas o problemas. Descomposición de problemas: 4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer problemas en partes más simples para facilitar su interpretación computacional.
(C) Sentido espacial	(C5) Identificar y clasificar figuras geométricas basándose en sus propiedades y características. (C6) Aplicar el teorema de Pitágoras en diversas situaciones y utilizar herramientas tecnológicas para explorar conceptos geométricos. (C7) Utilizar sistemas de coordenadas para localizar y representar objetos en planos y espacios tridimensionales.	Conexiones matemáticas: 5.2. Conectar diferentes procesos matemáticos utilizando conocimientos y experiencias previas. Aplicación de matemáticas en el mundo real: 6.1. Identificar y resolver situaciones del mundo real con herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones, midiendo, comunicando, clasificando y prediciendo resultados. 6.2. Relacionar las matemáticas con otras materias para resolver problemas en contextos específicos. Representaciones matemáticas: 7.2. Crear representaciones matemáticas que faciliten la búsqueda de estrategias para resolver problemas.
(D) Sentido algebraico	C8) Resolver problemas cotidianos utilizando el lenguaje y las técnicas del álgebra. (C9) Comprender el concepto de variable y utilizar tecnología para resolver ecuaciones.	Comunicación matemática: 8.1: Comunicar información usando lenguaje matemático adecuado a través de medios digitales, oralmente y por escrito, para justificar ideas, razonamientos, procedimientos y conclusiones. Gestión emocional y actitud: 9.1: Gestionar las emociones y desarrollar un autoconcepto matemático positivo ante nuevos retos. 9.2: Mantener una actitud positiva y perseverante, aceptando críticas razonadas en el aprendizaje de las matemáticas.
(E) Pensamiento computacional	(C10) Aplicar el pensamiento computacional para descomponer problemas complejos en partes más manejables y desarrollar soluciones efectivas.	Colaboración y trabajo en equipo: 10.1. Colaborar activamente en equipos heterogéneos, respetando opiniones, comunicándose efectivamente, pensando de manera crítica y creativa, tomando decisiones y realizando juicios informados. 10.2. Participar en la asignación de tareas en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión y asumiendo responsabilidades.

Fuente: Real Decreto 217 (2022)

3.5. Competencias

El Real Decreto 2017/2022 del 29 de marzo, en su artículo 11 establece las siguientes ocho competencias claves que se mencionan a continuación: Competencia en comunicación lingüística (CCL); la competencia plurilingüe (CP); Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM); Competencia digital (CD); Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA); Competencia ciudadana (CC); Competencia emprendedora (CE); Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

La competencia CCL se trabajará en el transcurso de toda la propuesta didáctica, ya que los alumnos deberán leer y comprender las instrucciones dadas en el videojuego, así como entender la historia en la que este está inmerso. A su vez, para poder avanzar en la historia se tendrán que resolver pistas y acertijos, lo que generará instancias comunicativas de debates e intercambios de ideas que fortalecerán esta competencia comunicativa.

En cuanto a la CP, al incluirse en el sexto nivel la consigna en inglés, los estudiantes podrán practicar y mejorar habilidades en este idioma, lo que fomentará su curiosidad para aprender palabras y conceptos que no sean en la lengua materna.

Por otra parte, la competencia STEM, se trabajará en el transcurso de todas las sesiones, dado que en las mismas se tendrán que resolver diferentes problemas matemáticos usando el teorema de Pitágoras, así como también aplicar conceptos geométricos, lo que facilita el desarrollo para resolver problemas aplicados a la construcción de objetos. A su vez la habilidad científica y tecnológica se verá potenciada por el uso de Minecraft para construir estructuras reales tridimensionales a escala.

En todas las sesiones las pistas o lugares de referencia para ubicar los niveles posteriores se fijan mediante coordenadas. También al tener que usar dispositivos digitales como computadora, tables o smartphones, que los tendrán que emplear para el videojuego, los estudiantes desarrollarán habilidades competencias digitales CD.

Al fomentarse el trabajo colaborativo y la reflexión durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes desarrollarán habilidades de autogestión y resolución de problemas, lo que propiciará aptitudes competencias personales, sociales y de aprender a aprender CPSAA. Esta competencia será trabajada transversalmente en todas las sesiones.

Al incluirse en la historia desafíos que deben resolverse a través de consensos entre los integrantes de cada grupo, fomentándose de esta manera el respeto, los principios éticos y los valores, así como el fortalecimiento de la capacidad para trabajar juntos, respetando las ideas y opiniones de los demás compañeros de grupo, se estará promoviendo el desarrollo de la competencia ciudadana CC, la cual será trabajada a lo largo de toda la actividad propuesta. Asimismo, en cada una de las actividades, el estudiante tendrá que tomar decisiones, asumiendo riesgos con creatividad e innovación para resolver cada uno de los problemas, lo que favorecerá la competencia emprendedora CE.

Por último, la competencia en ciencia y expresión cultural (CCEC) se trabajará en una única actividad de carácter domiciliario, que consistirá en la edificación de templos y otras construcciones con el estilo arquitectónico de la época de Pitágoras.

3.6. Metodología

Esta metodología consiste en utilizar las dinámicas, las mecánicas y los componentes de Minecraft a través de una historia ficticia denominada “La leyenda del antiguo teorema de Construlandia”. La misma se divide en nueve niveles que los estudiantes tendrán que ir superando con la resolución de acertijos y problemas que aparecen inmersos en la propia historia mediante actividades. Los cursantes se dispondrán en grupos de dos a tres integrantes, disponiendo cada equipo de una computadora con conexión a Internet y el videojuego, así como con el mundo “Construlandia” precargado. Cada vez que el juego culmine, el mismo no podrá iniciarse nuevamente, es decir que cada vez que comience el juego, sólo se podrá retomar en el lugar del mundo ficticio en el que culminó en la sesión anterior.

3.6.1. Preparación de las sesiones

Al comienzo de la sesión 1, se realizará un repaso de los conceptos previos, como la formulación del teorema de Pitágoras, y sobre lo que recuerden del curso anterior acerca de este tema. Con tal fin se llevará a cabo una puesta en común mediante intercambio con los estudiantes y uso del pizarrón. Luego se les presentará la propuesta de Gamificación y se les pedirá que en la primera sesión trabajen solos, mientras que, en el resto de las tareas, deberán hacerlo en parejas. Las resoluciones de cada actividad realizada tendrán que ser entregadas

en formato papel para que el docente proceda a su corrección y validación de la actividad. Al cierre de cada sesión se realizará una puesta en común sobre los resultados y métodos empleados para resolver las actividades correspondientes a esa clase.

3.6.2. Aplicación de los elementos específicos de la Gamificación

Las dinámicas del juego consisten en introducir la historia que se les presenta a los jugadores al principio y en el transcurso del juego. En cuanto a las mecánicas, estas consisten en las reglas que se especifican en el juego y los niveles a superar, mientras que los componentes son los personajes, como Perkas, Mooma, etc., y los premios a obtener, como bienes virtuales, pepitas de oro, herramientas, etc. Estos elementos específicos se emplearán para generar intriga, motivación, ánimo de superación y aprendizaje para superar los distintos niveles.

3.6.3. Implementación de las actividades en el aula

En cada sesión hay determinadas actividades que los estudiantes tendrán que resolver para poder avanzar en los niveles según los cuales está estructurada la historia. Estas actividades consisten en construir diferentes estructuras o resolver acertijos en los que tengan que aplicar Pitágoras, resolver ecuaciones con radicales y aplicar conceptos de geometría, plana y espacial. Se le pedirá a cada equipo leer con atención cada consigna que aparece en el juego y luego debatir con sus compañeros diferentes formas de resolución, asentando todo en una hoja para su posterior entrega al docente. Se fomentará en cada instancia el debate e intercambio de ideas, de manera de consolidar conceptos que permitan una mejora en las habilidades sociales y colaborativas. A su vez, en cada una de las sesiones el docente trabajará de forma individual con cada equipo para ayudar en la comprensión o en el razonamiento empleado. Las correcciones de cada una de las actividades se realizarán en los últimos quince minutos de clase en el pizarrón, buscando la participación de los alumnos con intervenciones orales, escritas y debates con sus respectivas retroalimentaciones.

3.6.4. Evaluaciones formativas

Las instancias de evaluación serán consideradas como parte de la estrategia de aprendizaje; estas serán continuas a lo largo de todo el proceso en lo que dure la implementación de estas secuencias didácticas y se desarrollarán en varias instancias, en el transcurso de cada sesión y al finalizar las mismas.

3.6.5. Atención a la diversidad

Para atender a todos los estudiantes, según sus características personales, se emplearán estrategias diferenciadas, como, por ejemplo, adaptar tareas de manera que puedan ajustarse al grado de dificultad y las diversas habilidades y ritmos de aprendizaje. También se brindará apoyo adicional en los tiempos de lectura de las consignas, así como para su comprensión y mejora de razonamiento.

3.6.6. Presentación y desarrollo de la historia para la Gamificación

En este subapartado se especifica cómo se implementará la historia, y se presentará una descripción de los niveles y actividades a realizar. El juego se inicia en el primer nivel con la presentación de la historia que tiene como nombre “El descubrimiento” y la misma comienza diciendo que “Hace mucho, mucho tiempo atrás, existía una aldea de constructores que eran conocidos por su capacidad para crear estructuras magníficas solamente usando bloques de piedra. Un día un joven llamado Perkas, que era el mejor explorador entre ellos, encontró excavando en una vieja mina abandonada, un antiguo cofre que contenía un pergamino con una fórmula mágica. Intrigado por su hallazgo, Perkas decidió compartirlo con la jefa mayor de la aldea llamada Mooma. La jefa mayor, que era muy sabia, le leyó el resto del pergamino que venía escrito con un código muy antiguo que solamente los herederos al trono mayor lo conocían. El manuscrito dice que todo aquel que lo encontrara tenía que construir edificios en honor al creador de esa fórmula mágica que se llamaba Pitágoras y que para no caer en desgracia y quedar petrificado como una estatua en el lugar donde halló el pergamino, debían resolver nueve niveles de dificultad para obtener para él y su comunidad el conocimiento infinito de los grandes constructores ancestrales. A partir de esta historia, el joven Perkas comenzará a transitar por el mundo Construlandia en busca del conocimiento infinito para su aldea. Las siguiente imagen se corresponde con la presentación de la historia y el comienzo del juego.

Figura 1. *Presentación de la historia*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

En el nivel 1 los equipos deberán resolver tres actividades dispuestas en diferentes partes de “Construlandia”, donde en la actividad 1 se comienza indicando que tendrán que buscar pistas en el muelle, en la casa de la sandía y en la mina abandonada y que luego con esas pistas deben dirigirse al libro que encontraron al inicio de la historia y responder el enigma, que consiste en escribir algebraicamente la expresión de Pitágoras. A partir de esta respuesta, se les despliega la opción que los dirige a la actividad 2, que propone buscar en Construlandia tres pilares de piedra con tres palancas, en donde deberán responder tres afirmaciones, siendo una de ellas la correcta. Si responden correctamente obtienen como premio un pico y cinco pepitas de oro que las pueden cambiar más adelante por puntos o utilizarla en actividades posteriores. Al finalizar esta tarea, en el libro aparecerán coordenadas, que les indicarán el lugar en donde se desarrollará la siguiente actividad. La presente imagen corresponde a la etapa “los pilares de piedra” en la actividad 2.

Figura 2. *Pilares de piedras con palancas*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

La actividad 3 se desarrolla en un aserradero en donde tendrán que resolver un problema de capacidad. Si responden correctamente, obtendrán como premio 10 puntos, un horno y 32 piezas de carbón vegetal, que tendrán que usarlos para resolver el nivel posterior. La siguiente imagen muestra el aserradero mencionado en esta actividad.

Figura 3. *El aserradero*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

El segundo Nivel se denomina “El monolito de piedra”, el cual deberá ser erigido siguiendo determinadas especificaciones que están indicadas en el texto de la actividad 4, y en donde se les pide que utilicen determinados materiales y recursos que tienen que disponer previamente. Luego de lograda esta actividad obtendrán como recompensa 35 puntos y un encendedor, que deberán usar en niveles posteriores. Para pasar al Nivel 3, denominado “La dimensión desconocida”, deben guiarse por coordenadas que se encuentran indicadas en el libro. Las siguientes dos imágenes muestran algunas de las fases constructivas del monolito.

Figura 4. *El monolito de piedra*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

Figura 5. *El monolito de piedra, visto desde arriba*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

En el Nivel 3 los estudiantes tendrán que construir una escalera para acceder a un peñasco en donde se encuentra el portal que les permite ingresar a la dimensión desconocida. Para construir dicha escalera tendrán como datos el alto de la pared del peñasco y el largo de su sombra sobre el suelo. Al concluir la actividad 5, obtendrán como premio “chuletas” que las pueden cocinar antes de ingresar al portal. Las siguientes imágenes muestran la escalera hacia el portal y el fuego con las chuletas para cocinar.

Figura 6. *La escalera hacia el portal*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

Figura 7. *El fuego con chuletas para cocinar*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

Para pasar al nivel 4, “La dimensión desconocida”, tendrán que ingresar al portal, activándolo previamente, usando el encendedor ganado en el nivel 2. Luego, dentro del portal, ingresarán a una cueva en donde encontrarán un libro escrito por los sabios matemáticos con acertijos para que puedan consolidar sus conocimientos en esta materia. Una vez superada la actividad 6, obtendrán como recompensas veinte pepitas de oro, un diamante y cinco esmeraldas, que deben ser recolectadas en un tiempo específico antes de pasar al siguiente nivel, denominado “La casa del granjero”. La siguiente imagen muestra el interior de la dimensión desconocida.

Figura 8. *El pedestal con los acertijos de los grandes matemáticos*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

El nivel 5 se denomina “La casa del granjero”, debiendo resolver la actividad 7, que consiste en construir un corral utilizando postes de madera, cumpliendo determinadas especificaciones que se indican en la consigna. Posteriormente, deben buscar en el mundo animales y encerrarlos en el corral construido. Para construir el corral tendrán que talar árboles y obtener madera suficiente para tal cometido. En tal sentido se les pide que calculen cuál sería la cantidad suficiente. Por otra parte, haciendo uso de las mecánicas del videojuego,

los estudiantes podrán crearse sus propias herramientas de corte, como hacha de madera o piedra. En la imagen que sigue se muestra el corral con animales dentro.

Figura 9. *El corral con animales dentro*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

Luego de culminada esta misión, Perkás deberá ir a la casa del barquero según determinadas coordenadas que están indicadas en el libro que se encuentra dentro de la casa del granjero.

En el Nivel 6, “La casa del barquero”, la consigna está en inglés, de manera de trabajar la competencia CP, como ya fuera indicado. La misma consiste en resolver la actividad 8, en la que deberán calcular el volumen de cuatro barriles de forma cúbica, que se encuentran en la puerta de la casa, y calcular su diagonal. En la imagen se muestra la casa del barquero con los cuatro barriles y Perkás.

Figura 10. *La casa del barquero*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

Al culminar la tarea asignada en este nivel, el premio otorgado es una botella de agua. Para acceder al próximo nivel, “La isla de Mordás”, Perkás lo hará en un bote cruzando el lago,

llegando al puerto, ingresando así al Nivel 7. En esta instancia se les pedirá a los jugadores, como actividad 9, construir una escalera entre dos ubicaciones específicas, indicadas en el videojuego mediante coordenadas, y tendrán que verificar si dicha construcción geométrica cumple o no con la relación pitagórica. Al finalizar esta actividad obtendrán como premio cincuenta pepitas de oro que deberán recolectar en un determinado intervalo de tiempo, que se activa una vez iniciada esta parte del juego. La siguiente figura muestra la escalera construida en la isla de Mordás.

Figura 11. *La isla de Mordás*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

En el próximo Nivel 8, denominado “Vence al Whiter”, deberán resolver inicialmente una actividad que consiste en hallar la altura del árbol de naranjos, para usarlo como dato a fin de hallar la ubicación de un cofre que contiene las indicaciones necesarias para invocar al Whiter. Al vencer al “Wither” obtendrán como premio la estrella del “nether”. Una vez logrado este desafío, deben dirigirse a una zona de Construlandia según coordenadas específicas, en donde encontrarán un bloque que deben romper, encontrando un libro que les indica específicamente que tendrán que conseguir madera suficiente para construir un puente que vaya desde la isla de Mordás a Construlandia, y luego deberán dirigirse hacia la casa de la sabia Mooma. La siguiente secuencia de fotos resume algunas de las fases del nivel ocho.

Figura 12. *Diferentes instancias del nivel 8, vence al Wither*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

En el último Nivel 9, el personaje principal, Perkás, deberá ir a la casa de Mooma y entregar la estrella del nether donde obtendrá el conocimiento infinito. Para ello deberá construir un faro con determinados materiales especificados en la consigna de la actividad 11, y colocar en la parte superior de esa construcción la estrella del nether. En la siguiente imagen se observa el faro construido con la luz encendida.

Figura 13. *El faro*

Fuente: Minecraft Launcher 1.19.2 (2022)

3.7. Temporalización

Esta propuesta de intervención está prevista para el segundo trimestre del cursado anual y diseñada para implementarse en diez sesiones de cincuenta y cinco minutos cada una; quinientos cincuenta y cinco minutos en total. En las tablas 6, 7 y 8 se resumen la

temporalización por sesión, nivel del juego, actividades y los elementos usados en la Gamificación.

Tabla 6. *Temporalización de la propuesta didáctica*

Sesiones	Actividades	Tiempos	Elementos de la Gamificación
1 y 2	Evaluación de saberes previos Nivel 1 – actividades 1, 2	110	Dinámicas: Presentación de la historia Mecánicas: Las reglas propias del juego, dada por las consignas de las actividades y por el cumplimiento de cada nivel para poder pasar al siguiente. Elementos: Personajes, Avatar Perkas y Mooma. Obtención de recompensas, en este caso herramientas, un pico y 5 pepitas de oro.
1 y 2	Nivel 1 – actividad 3	55	Dinámicas: Presentación de la historia Mecánicas: Las reglas propias del juego, dada por las consignas de las actividades y por el cumplimiento de cada nivel para poder pasar al siguiente. Elementos: Personajes, Avatar Perkas y Mooma. Obtención de recompensas, en este caso herramientas, un pico y 5 pepitas de oro.
3	Nivel 2 – actividad 4	55	Dinámicas: La historia se enfoca en otro lugar del mundo ficticio. Mecánicas: Las reglas propias del juego, dada para construir el monolito de piedra. Elementos: Personajes, Avatar Perkas y Mooma. Obtención de recompensas, en este caso obtención de 35 puntos y un encendedor.
4	Nivel 3 – actividad 5	55	Dinámicas: La narrativa se enfoca en otra parte del mundo, en un peñasco donde tiene que acceder a un portal. Mecánicas: Las reglas propias del juego, dada para construir la escalera que les permite acceder al portal de la dimensión desconocida. Elementos: El premio obtenido serán chuletas y además tiene que usar el encendedor del nivel 2 para encender el portal.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Temporalización de la propuesta didáctica

Sesiones	Actividades	Tiempos	Elementos de la Gamificación
5	Nivel 4 – actividad 6	55	<p>Dinámicas: A través de la propia narrativa, se los conduce hacia una cueva en donde encontrarán un libro con acertijos.</p> <p>Mecánicas: Las reglas sobre como acceder con coordenadas al próximo nivel.</p> <p>Elementos: Los premios, son 20 pepitas de oro, un diamante y cinco esmeraldas.</p>
6	Nivel 5 – actividad 7		<p>Dinámicas: A través de la propia narrativa, se los conduce hacia la casa del granjero. Se le piden que deben conseguir madera suficiente para la construcción del corral.</p> <p>Mecánicas: Las reglas sobre cómo construir un corral y de obtener específicamente animales en el mundo y encerrarlos en el corral. También podrán crear sus propias herramientas para conseguir leña o piedra. También debe seguir determinadas coordenadas para dirigirse al próximo nivel.</p> <p>Elementos: Los premios las parejas de animales que encierre en el corral.</p>
7	Nivel 6 – actividad 8	55	<p>Dinámicas: La historia se enfoca en otro lugar del mundo ficticio, la casa del barquero.</p> <p>Mecánicas: Las reglas dadas para resolver la actividad 8 y por las coordenadas para ir al próximo nivel</p> <p>Elementos: Como premio obtiene una botella de agua y un bote que puede usar para ir a la isla de Mordás (próximo nivel)</p>
8	Nivel 7 – actividad 9	55	<p>Dinámicas: La narrativa lo conduce a una isla en donde debe construir una escalera.</p> <p>Mecánicas: Las reglas de cómo construir esa escalera, entre dos ubicaciones dadas en la isla, mediante coordenadas.</p> <p>Elementos: El premio obtenido 50 pepitas de oro.</p>

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. *Temporalización de la propuesta didáctica*

Sesiones	Actividades	Tiempos	Elementos de la Gamificación
9	Nivel 8 – actividad 10	55	<p>Dinámicas: La narrativa lo sitúa a enfrentar a un nuevo personaje dentro del mundo ficticio.</p> <p>Mecánicas: Invocación del Wither usando determinados recursos que debe obtener en el mundo de Construlandia.</p> <p>Elementos: Nuevo avatar, el Wither. Obtiene como premio la estrella del nether.</p>
10	Nivel 9 – actividad 11	55	<p>Dinámicas: La historia lo conduce al último nivel la casa de la sabia y jefa mayor</p> <p>Mecánicas: Debe seguir reglas para construir el faro del conocimiento infinito.</p> <p>Elementos: Avatar, Perkas y Mooma. Luz del faro que se enciende cuando coloca la estrella del Nether.</p>

Fuente: Elaboración propia

3.8. Recursos

Para la implementación de esta intervención didáctica de Gamificación es imprescindible contar con determinados recursos personales, materiales y espaciales que son vitales al momento de su ejecución, garantizando así que la experiencia de aprendizaje sea significativa, efectiva y enriquecedora para el alumnado y para el profesorado en general. Los recursos personales se clasifican en tres categorías y tienen que ver con la formación del docente en el uso y aplicación de tecnologías digitales, en la confección e implementación de actividades educativas que ayuden a fomentar y mejorar el aprendizaje activo en su clase. A su vez se tiene que contar con un determinado soporte técnico, lo que implica tener personal cualificado para solucionar problemas de software y de equipamiento que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades áulicas. También se debe contar con expertos que puedan asistir en la capacitación y en la integración de las nuevas tecnologías digitales en la educación. En cuanto a los recursos materiales, se debe disponer de contenidos digitales, como videojuegos, en especial Minecraft, que debe estar instalado en los dispositivos de los alumnos o proporcionar en su defecto el enlace para poder descargarlo e instalarlo en sus

computadoras. También se debe contar con dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas o dispositivos móviles y calculadora científica, para poder realizar la propuesta didáctica con éxito.

Con respecto a los materiales de uso personal, se debe contar con lápices, goma y hojas de papel o cuaderno de clase para un mejor aprovechamiento y desarrollo de cada sesión.

Por último, para un óptimo funcionamiento del videojuego Minecraft, se debe disponer de recursos espaciales, como lo es el ámbito áulico, que debe ser adecuado y estar equipado con computadoras con acceso a internet, o con un salón de clase que tenga conectividad que permita una correcta implementación de la actividad propuesta.

3.9. Actividades

Este apartado constituye el núcleo práctico del presente TFE, ya que es donde se detallan las actividades diseñadas para esta propuesta didáctica. Cada una de las actividades sigue una estructura metodológica que refleja los elementos básicos de la Gamificación, como las mecánicas, los componentes y las dinámicas del videojuego, que favorezcan los aprendizajes de los contenidos curriculares previstos y que propicien el desarrollo de habilidades competenciales generales y específicas. En las tablas 9 a 17 se presentan las planificaciones de cada sesión con sus objetivos curriculares, saberes básicos y competencias.

Tabla 9. Planificación de las actividades de las sesiones 1 y 2

Sesiones	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
2	110 min.	Saberes básicos: A1; B1; C2; E1	Competencias Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
Objetivos didácticos: O1 ; O3			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Actividades: 1. Como primera actividad, deberán tomar este libro y escribir la fórmula de Pitágoras. Si no la recuerdan, exploren la aldea en busca de pistas, por ejemplo, miren el muelle. Una vez logrado, pasen a la siguiente página para obtener más pistas donde pueden encontrar más información para completar la primera actividad. 2. Responder las siguientes tres afirmaciones donde una sola es la verdadera. El teorema de Pitágoras solamente se usa con: i) triángulos rectángulos; ii) triángulos escalenos; iii) todos los triángulos. 3. Calcular la cantidad de cajas que se podrían apilar en el aserradero. Usa como dato que la diagonal de cada una de las caras de los bloques mide $\sqrt{2}$ y que los bloques son cubos; calcular la medida de las aristas del mismo. En el juego cada una unidad de medida equivale a 1 metro de la vida real. Si responden correctamente, obtienen un pico y 5 pepitas de oro que podrán utilizar más adelante, en los siguientes niveles.</p>			
<p>Dinámica del aula: La sesión estará pautada por tres momentos claves, apertura 10 minutos, para presentar la propuesta; luego el desarrollo, para realizar la actividad, disponiendo entre 30 y 40 minutos; y el cierre, que constará de entre 5 o 10 minutos. Con la primera actividad se evaluarán los saberes básicos de geometría plana y el teorema de Pitágoras, con una pregunta disparadora ¿Qué recuerdan del teorema de Pitágoras? A partir de esta pregunta se realiza una lluvia de respuestas en el pizarrón. Con esta lluvia de ideas, se les presenta el videojuego Minecraft y se les habla sobre Construlandia. A continuación, se les pide a los alumnos que formen equipos de dos o tres integrantes para trabajar en cada una de las sesiones en las que dure el videojuego. Al ingresar al videojuego podrán leer la historia y comenzar a trabajar en las actividades del nivel 1. Al finalizar este nivel deben entregar al docente en una hoja sus respuestas y registrarlas en el diario de aprendizaje. En todo el transcurso de la sesión el docente trabajará de forma individual con cada equipo y estudiantes, guiándolos y apoyándolos en su trabajo.</p>			
Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.			
Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Planificación de actividades de la sesión 3

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
3	55 min	Saberes básicos: A1; B1; B3; C1; C2; C3; D1;D2	Competencias: Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
Objetivos didácticos: O2; O5; O6; O7			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 2. Actividad 4: Calcular la altura y la cantidad de bloques necesarios para construir un monolito de piedra que tenga cinco escalones en total y que además cada escalón tenga dos bloques menos por hilera que el anterior. Su base tendrá que ser cuadrada y de 10 metros de largo cada lado y la misma deberá ser construida con piedra quemada una sola vez. El siguiente escalón del monolito tendrá que ser de granito y desde el tercer escalón en adelante, deberán construirlo en diorita. Se sabe que la medida desde cualquiera de las esquinas de la base hasta la cima es de $5\sqrt{3}$ metros.</p>			
<p>Dinámica del aula: Al comienzo se realizará la devolución de las actividades de la sesión anterior y puesta en común en el pizarrón. Luego se les solicitará que conformen los mismos equipos de la sesión anterior y que comiencen a trabajar en el Nivel 2. Para ello se les pide que se dirijan al aserradero y con las coordenadas en el libro ubicar en Construlandia el sitio donde se especifica la actividad 4. El docente será facilitador y se moverá por el salón trabajando con cada equipo respondiendo sus dudas y consultas. Al finalizar esta sesión cada equipo registrará lo realizado en su diario de aprendizaje, con el razonamiento y cálculos empleados, entregando una copia al docente.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Planificación de actividades de la sesión 4

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
4	55 min	Saberes básicos: A1; B2; B3; C2; C3; D1; D2; E1	Competencias: Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
Objetivos didácticos: O1; O2; O3; O5; O6; O7			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 3. Actividad 5: En este nuevo nivel tendrás que construir una escalera para acceder al portal de la dimensión desconocida. La geometría de la misma cumple con el teorema de Pitágoras. Se sabe que la pared del risco hasta donde debe llegar la escalera mide 8 metros de alto y la sombra sobre el piso mide también 8 metros. Calcular el largo aproximado de la escalera, la cantidad de escalones, así como la cantidad necesaria de bloques para construirla. Luego en la cima del risco podrás disfrutar de unas ricas chuletas asadas antes de ingresar al portal de la dimensión desconocida.</p>			
<p>Dinámica del aula: Al comienzo de la clase los estudiantes compartirán sus respuestas del nivel anterior con otros grupos, generándose como instancia de debate. Luego se realizará una breve discusión sobre lo aprendido en el nivel anterior (15 minutos de tiempo). Posteriormente tendrán que ingresar al videojuego y dirigirse al nivel 3 con las coordenadas X:-303 ; Y:86 ; Z:262. En este nivel deberán construir una escalera hacia un portal, contando como datos el alto de la pared y el largo de la sombra del risco sobre el suelo. El premio son las chuletas que las pueden cocinar.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Planificación de actividades de la sesión 5

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
5	55 min	Saberes básicos: A1; B1; B3; C1; C2; C3; D1;D2	Competencias: Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
Objetivos didácticos: O1; O2; O6; O7			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 4. Actividad 6: Al ingresar a la dimensión desconocida hallarán un libro con la frase “Los sabios matemáticos les dejaron unos acertijos para probar sus conocimientos, los que deberán resolver para avanzar en el juego”.</p> <p>Acertijo 1: “Tengo 3 números que cumplen con las ternas pitagóricas. Sabemos que uno de ellos es el 7 y el otro es el triple de 7 más 3. También sabemos que dos de ellos son impares y el restante es par. ¿Cuál es el número que falta?”</p> <p>Acertijo 2: “Tenemos 3 números que cumplen con la relación de Pitágoras. Dos de ellos son números primos y los 3 son naturales correlativos. Además, los tres son menores a 10 y su suma es igual a la cantidad de meses que tiene el año. ¿Qué números son?”</p> <p>Una vez respondido, déjame felicitarte, puesto que han logrado completar los acertijos. Ahora deberán volver a Construlandia y dirigirse hacia la casa del granjero; ahí encontrarán su próxima misión. Antes de irse, párense en la plaqueta que verán detrás de este atril para recibir una recompensa.</p>			
<p>Dinámica del aula: Al comienzo de esta sesión se corregirá lo trabajado en la sesión anterior. Luego los estudiantes realizarán las respectivas devoluciones, con la orientación e intervención del docente. Para acceder a este nivel deben dirigirse a la escalera que construyeron en la sesión anterior y activar el portal con el encendedor obtenido como premio en el nivel 2. Al ingresar al portal de la dimensión desconocida se encontrarán con un libro con dos acertijos que tendrán que resolver para poder continuar avanzando en la historia. Una vez resueltos con éxito los dos acertijos, tendrán que ir a Construlandia a la casa del granjero.</p> <p>Como recompensa podrán obtener hasta 20 pepitas de oro, un diamante y 5 esmeraldas que debe atraparlas antes de que se acabe el tiempo o antes de que el cofre desaparezca. Al abrir el cofre para obtener la recompensa de este nivel lo devolverá al portal luego de intentar recolectar la mayor cantidad del premio. Al finalizar esta sesión los grupos deberán entregarle al docente el registro de lo trabajado en este nivel.</p>			
Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.			
Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Planificación de actividades de la sesión 6

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
6	55 min	Saberes básicos: A1; B1; C2; C3;	Competencias:
Objetivos didácticos: O4			Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
<p>Nivel 5 – “La casa del granjero”. Actividad 7: En esta ocasión tendrán que construir un corral con madera de Roble de forma rectangular. Se sabe que la superficie que ocuparía el corral es 168 metros cuadrados y que la diagonal del rectángulo que forma el corral mide 18,439 metros. Se sabe además que el largo mide 2 unidades más que el ancho. Aproxima al número entero más cercano. Después de calcular la medida de los lados del corral tendrán que construirlo sabiendo que deberá estar dividido en 4 partes y en cada parte encerrar 2 animales adultos y una cría. Los animales que se necesitan son Vacas, Gallinas, Ovejas y Cerdos. Cuando hayan terminado la misión, deberán ir a la casa del barquero. Para ubicarla en Construlandia, deben guiarse por las coordenadas: X:-176 ; Y:78 ; Z:243. Como premio obtendrán en la casa del barquero un bote para cruzar el lago y acceder al próximo nivel.</p>			
<p>Dinámica del aula: Para esta sesión se dispondrán en parejas para trabajar en la actividad 7. El docente recorrerá cada equipo atendiendo las consultas o dudas que vayan surgiendo. Se les pedirá que registren los cálculos y resultados obtenidos en el diario de aprendizaje y entregarlo al docente al finalizar la sesión. En el cierre de la clase se realizará una puesta en común.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Planificación de actividades de la sesión 7

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
7	55 min	Saberes básicos: A1; B1; B2; C2; C3; D1	Competencias: Competencias generales: CCL; CPSAA; CC; CE; CP Competencias específicas: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10
Objetivos didácticos: O5; O6; O7			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 6 – “La casa del barquero”. Actividad 8: Calcular el volumen de agua que necesito para llenar los 4 barriles que están frente a la casa del barquero e indicar cuál es la medida de la diagonal de cada uno de los cubos que forman el barril. Como premio obtendrán una botella de agua.</p> <p>Activity in English: Calculate the volume of water I need to fill the 4 barrels that are in front of the boatman's house and indicate the measurement of the diagonal of each of the cubes that make up the barrel. As a prize they will get a bottle of water.</p>			
<p>Dinámica del aula: Al comenzar este nuevo nivel, se dispondrá de una ronda de debates sobre la solución de la actividad del nivel anterior. Luego deberán entrar a Construlandia y dirigirse a la casa del barquero en donde encontrarán la consigna de la actividad 8. Al finalizar esta actividad, cada uno de los equipos tendrá que registrar lo realizado en el diario de aprendizaje.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. *Planificación de actividades de la sesión 8*

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
8	55 min	Saberes básicos: B3; C3	Competencias Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C4; C6
Objetivos didácticos: O3; O5; O6; O7			
Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 7 – “La isla de Mordás”. Actividad 9: Realizar una escalera la cual comience en las coordenadas: X: -310; Y: 63; Z: 303 hasta las coordenadas: X: -329; Y: 76; Z: 303, cuando lo terminen tendrán que verificar si sus medidas cumplen o no con el teorema de Pitágoras. Al finalizar esta actividad obtendrán 50 pepitas de oro que podrán usarlas para retomar la actividad en caso de perder en alguna de las instancias del juego.</p>			
<p>Dinámica del aula: Al comienzo de la sesión deberán ir a la Isla de Mordás y luego concretar la actividad 9. Al finalizar la misma deben entregarle al docente lo trabajado en esta sesión. Se realizará una puesta en común sobre los resultados obtenidos por cada uno de los equipos.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Planificación de actividades de la sesión 9

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
9	55 min	Saberes básicos: A1; B1;B2; D1; D2	Competencias Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias específicas: C1; C2; C3; C6; C7
Objetivos didácticos: O6; O7			
Recursos: Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
<p>Nivel 8 – “Vence al Wither”. En este nivel tendrán un desafío previo que resolver para obtener las pistas que te permitan continuar adelante. Para ello tendrán que encontrar la ubicación exacta en Construlandia donde hay un cofre escondido con la información relacionada. Para ubicar este cofre deberán resolver la siguiente Actividad 10: La sombra del árbol de naranjos mide 5 metros hasta la piedra que tiene una cruz. Se sabe que la medida de la piedra hasta la copa del árbol de naranjos es de 12 metros. Para hallar la ubicación exacta tendrán caminar la misma distancia desde la piedra indicara con la cruz, siguiendo la flecha y marcar con una X la nueva ubicación. Luego el cofre se encontrará a mitad de distancia entre la base del árbol de naranjos y la marca que ustedes ubicaron. Al abrir el cofre encontrarán las indicaciones: “deberán obtener los siguientes materiales para la invocación, Arena de almas (5); Cabeza de Wither (3). Para poder efectuar la invocación al Wither correctamente, deberán realizar estos pasos: Con la arena de almas deben crear una pirámide invertida, la cual debe tener una base de 3 metros y una altura de 2 metros. Luego, deberán colocar una cabeza de Wither encima de cada bloque que lleve la base. Después de invocar al Wither tendrán que derrotarlo para obtener la estrella del Nether. Una vez hayan logrado esto, deberán ir a las siguientes coordenadas y romper el bloque debajo de sus pies.</p>			
<p>Dinámica del aula: Deberán resolver la actividad en grupos y luego invocar el Wither para poder conseguir la estrella del nether que usarán para encender el faro en la última actividad. Los estudiantes dispondrán de 45 minutos para lograrlo y luego se realizará una puesta en común en el pizarrón.</p>			
<p>Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.</p>			
<p>Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.</p>			

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Planificación de actividades de la sesión 10

Sesión	Tiempo	Tema: Teorema de Pitágoras	Edad: 15-16 años
10	55 min	Saberes básicos: A1; B1;B2; C1; D1	Competencias Competencias generales: CCL; STEM; CD; CPSAA; CC; CE Competencias: C1; C2; C3; C6; C7;C8; C10
Objetivos didácticos: O2; O3; O4; O5; O6; O7			
Recursos: Recursos: Pizarra, fibras, computadoras con Minecraft, calculadora científica.			
Nivel 9 – “La casa de Mooma”. Actividad 11: En esta última actividad tendrán que construir un faro de base cuadrada de 5x5 en granito y en su centro una base de 3x3 con ladrillo de piedra. Luego tendrán que levantar el faro a partir de la base hecha con ladrillos de piedra en granito sabiendo que el volumen de esta estructura con forma de prisma y base cuadrada es de 225 m ³ . Luego de construido el faro colocarán en su cima la estrella del nether para encenderlo y así obtener el conocimiento de los grandes constructores.			
Dinámica del aula: En esta actividad los estudiantes se dispondrán a trabajar en equipos 30 minutos y luego en los 15 minutos restantes se realizará el cierre de las actividades con una puesta en común en el pizarrón sobre todo lo aprendido sobre Pitágoras.			
Instrumentos de evaluación: Diario de aprendizaje con la rúbrica correspondiente.			
Atención de la diversidad: Adaptación de consigna y ayuda en comprensión de consignas a estudiantes con dificultades en comprensión lectora, visual y auditiva.			

Fuente: Elaboración propia

3.10. Evaluación

La evaluación inicial se realizará a partir de las Actividades 1, 2 y 3 del nivel 1, cumpliendo con los indicadores de aprendizaje de la rúbrica de evaluación.

La evaluación continua se llevará a cabo durante el desarrollo de las distintas actividades, registradas por los estudiantes en un diario de aprendizaje, con copias para el docente.

La evaluación final se efectuará a través de la construcción de templos o edificios griegos utilizando el Teorema de Pitágoras en Minecraft, usando la misma rúbrica.

En general se recurrirá a la heteroevaluación mediante rúbrica.

Tabla 18. *Diario de aprendizaje*

Diario de Aprendizaje	Nombres y apellidos de los integrantes del grupo:
Fecha y número de sesión	
Registro de actividades Diarias:	
Reflexiones y conclusiones:	Dudas y aportes:

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. *Rúbrica de evaluación*

Crterios	Excelente	Bueno	Aceptable	Necesita mejorar
Comprensión del Teorema de Pitágoras y su recíproco	Aplica correctamente y de forma detallada el Teorema de Pitágoras y de su recíproco.	Aplica el teorema de Pitágoras, pero tiene dificultad para comprender su recíproco.	Aplica el teorema de Pitágoras, pero no comprende bien el teorema directo o el recíproco.	No logra aplicar el Teorema de Pitágoras en algunas de las actividades planteadas, mostrando dificultades.
Interpretación de los datos y su empleo en la resolución de los problemas	Logra organizar datos, establecer relaciones y resolver los problemas sin errores	Logra organizar datos, establecer relaciones, pero presenta alguna dificultad para resolver alguno de los problemas	Logra escasamente organizar la información y resolver algunos de los problemas	No logra organizar datos, establecer relaciones y presenta dificultades para resolver los problemas.
Intervenciones orales y escritas	Participa activamente en cada actividad realizando aportes significativos y enriquecedores	Participa, pero no en todas las sesiones	Participa, pero tiene dificultades para registrar en el diario de aprendizaje su proceso.	No participa activamente
Aspectos actitudinales y conductuales	Logra sostener todas las actividades participando activamente y realizando aportes significativos	Logra sostener algunas de las actividades, pero ha tenido alguna dificultad de relacionamiento	No logra sostener en su totalidad, pero realiza buenos aportes	No demuestra actitud positiva en la actividad ni realizar aportes

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones

Atendiendo al objetivo general del TFE, se logró diseñar una propuesta de intervención didáctica destinada a la aplicación del Teorema de Pitágoras para estudiantes de 15 a 16 años, mediante el método de la Gamificación, utilizando como recurso didáctico Minecraft. Esto se consiguió mediante una temporalización en nueve niveles y diez sesiones; las mismas se enmarcan en una narrativa ficcional que integra las mecánicas, las dinámicas y los componentes del juego, cuyo propósito es incentivar al estudiante en el aprendizaje y aplicación de Pitágoras. Esta aplicación puede ser más propicia considerando el nivel de enseñanza de los alumnos, cuando ya han adquirido en años anteriores los conocimientos básicos sobre el teorema y la asignatura en general. Asimismo, la secuencia de actividades propuestas enfrenta a los estudiantes a determinados problemas contextualizados que requieren de la aplicación de Pitágoras para su resolución, lo que implica un afianzamiento de la teoría y su realización práctica, en una combinación de conocimientos teóricos y de situaciones concretas en las que plasmarlos, con base en el cálculo de mediciones.

En cuanto a los objetivos específicos, el primero consiste en evaluar las ventajas y desventajas de la Gamificación en Matemáticas, para lo cual esta propuesta contiene muestras de ambos elementos. Por un lado, presenta la ventaja de favorecer la motivación de los estudiantes por la doble vía de la actividad lúdica y del uso de los recursos digitales, alineándose con las motivaciones e intereses de los alumnos, debido a su popularidad entre los adolescentes de hoy en día. En cuanto a las desventajas de la Gamificación, se encuentra la tendencia a la dispersión a la que puede llevar el juego y su distanciamiento de la actividad curricular regular. Esta dificultad, más ampliamente, es inherente a toda propuesta didáctica centrada en actividades lúdicas, sobre todo aquellas que requieren de una mayor extensión en el tiempo, así como una mayor concentración en mundos virtuales y ficticios, por más que puedan relacionarse con situaciones reales. Además, la inclusión del juego puede agravar las tendencias ludopáticas que padecen muchos adolescentes.

Con respecto al segundo objetivo específico propuesto, se comprueba la utilidad didáctica de Minecraft en la aplicación del Teorema de Pitágoras debido a su uso de formas cúbicas que permiten una amplia gama de diseño de construcciones tridimensionales en un mundo ficticio

y que imita con algunos objetos a la realidad. De esta manera la comprensión de Pitágoras se vuelve más concreta, visible y vivencial para los estudiantes.

5. Limitaciones y prospectiva

La presente propuesta permite su implementación en toda institución educativa que cuente con accesibilidad logística y con los dispositivos informáticos, digitales y conectivos (Internet) requeridos para su implementación. No obstante, hay que recordar que no todos los centros de enseñanza cuentan con estos recursos. Otro requisito de la propuesta remite al docente, en tanto el mismo debe conocer el manejo de las TIC en general, el método de la Gamificación y el diseño de actividades para la misma a través de Minecraft. En tercer lugar, hay que considerar el grado de manejo o familiaridad de los propios estudiantes con los videojuegos, en especial, con Minecraft, sin lo cual la realización del juego se vería enlentecida o requeriría de un tiempo mayor de ejecución.

Otro aspecto limitante hace a la dinámica interna del equipo y al establecimiento de la interdependencia positiva entre sus miembros, es decir, de un funcionamiento basado en la ayuda mutua y la solidaridad, lo que no siempre es fácil de encontrar o de mantener. Al respecto, pueden suscitarse situaciones de distinto tipo como rivalidades y conflictos, desequilibrio en el grado de trabajo de los participantes, etc.

En lo referente a la prospectiva, debe tenerse en cuenta el alcance actual de la Gamificación, así como su posible desarrollo ulterior. En relación con este tema se encuentra un uso intensificado de este método a partir de la pandemia por Covid 19, que potenció todas las actividades virtuales digitales, y específicamente los videojuegos como Minecraft. Sin embargo, todavía es necesaria una mayor inclusión de la Gamificación como técnica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, lo que contribuiría a aumentar la motivación de los estudiantes, a la vez que la consolidación, puesta en práctica y sistematización de los conocimientos disciplinares implicados. En este sentido, la actual propuesta aspira a oficiar de estímulo o incentivo para un mayor desarrollo de esta técnica.

6. Referencias bibliográficas

- Aparicio Gómez, O. Y. y Ostos Ortiz, O.L. (2018). *El constructivismo y el construccionismo*. Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, Universidad Santo Tomás, Colombia
- Araújo U. y Sastre, G. , coords. (2008). *El aprendizaje Basado en Problemas*. Barcelona: Gedisa
- Bastardo Contreras, X. J. y Cortez Merchán, A. S. (2023). *La gamificación y el rendimiento académico durante la pandemia de COVID 19 en escolares*. *Revista Científica Ciencia Y Tecnología*, 23(38), 74–85. <https://doi.org/10.47189/rcct.v23i38.603>
- Benítez O. y Granda S. (2022). *La gamificación en la matemática como herramienta potenciadora en el trabajo docente*. *Revista de Investigación Educativa y Deportiva*, 1(1).
- Castelnuovo, E. (2009). *Didáctica de la Matemática Moderna*. México: Trillas
- Conde-Carmona, R. J. & Fontalvo-Meléndez, A. A. (2019). *Didáctica del teorema de Pitágoras mediada por las TIC: el caso de una clase de Matemáticas*. *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, 11(21), 255-281. <https://doi.org/10.22430/21457778.1187>
- García, F., Muñoz, C., Martínez J.F., y Cara, M.M., (2020). *La gamificación en el proceso de enseñanza – aprendizaje: una aproximación técnica*. *Logía: Educación Física y Deporte*, 1(1), 16-24. ISSN: 2695-9305
- Gallardo, J. A., y Gallardo, P. (2018). *Teorías sobre el juego y su importancia como recurso educativo para el desarrollo integral infantil*. *Revista Educativa Hekademas*, 24, 41-51
- Galindo, H., (2019). Los videos juegos en el desarrollo multidisciplinar del currículo de Educación Primaria: El caso Minecraft. *Píxel Bit, Revista de medios y Educación*, 55, 57-73. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/190424>
- García-Casaus, F. (2020). “La gamificación en el proceso de enseñanza – aprendizaje: Una aproximación teórica”, en *Logia: Educación física y deporte*, Junta de Andalucía, Sevilla.
- Gaviria, D., (2021). *Pedagogía de la Gamificación*. Colombia. CC BY-NC-SA 4.0
- Giry, M. (2006). *Aprender a razonar, aprender a pensar*. México DF: Siglo Veintiuno Editores
- Gómez-Contreras, J. (2020). *Gamificación en contextos educativos: análisis de aplicación en un programa de contaduría pública a distancia*. *Revista Universidad y Empresa*, 22(38), 8 – 39. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6939>
- González, V. (2022). *La innovación en Formación Profesional: el uso de las Escape Room*. Innoeduca. *International Journal of Technology and Educational Innovation* Vol. 8. No. 1. Junio 2022 - pp. 111-120 - ISSN: 2444-2925 DOI: <https://doi.org/10.24310/innoeduca.2022.v8i1.12120>
- Guisvert, R. y Lima, L. (2022). *La gamificación en el aprendizaje de la matemática en la Educación Básica Regular*. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(25), 1698-1713. <http://www.scielo.org.bo/scielo>
- Huizinga, J. (2007): *Homo Ludens*. Madrid: Alianza Editorial/Emecé Editores

- Jiménez P., Ordóñez P. y Avello-Martínez R. (2024). *La Gamificación en la Educación Secundaria: Estrategia innovadora para Fomentar la Motivación de Estudiantes*. Emerging Trends in Education; 6(12), 92-104
- Jimpikit Unkuch E., Cerpa Flores, J. Padilla Gavilanez, K y Pino Jiménez J. (2024). *Estrategias de aprendizaje activo en matemáticas: promoviendo el pensamiento crítico y la resolución de problemas*. Revista Social Fronteriza; 4(2): e237.
[https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4\(2\)237](https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(2)237)
- Larousse (2010). *El pequeño Larousse ilustrado*. Edición 2010. España. Larousse S.L.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Boletín Oficial del estado, núm. 340, de 30 de mayo de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Mallitasig, A. J. y Freire, T.M (2020). Gamificación como técnica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. INNOVA Research Journal, 5(3), 2477-9024.
<https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1391>
- Maraza-Quispe, B. (2024). "The Impact of Minecraft on the Development of Prosocial Behaviors in Regular Basic Education Students," in IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, doi: 10.1109/RITA.2024.3368375
- Meier, C., Saorín J.L., Torre de la-Cantero, J., Bonnet, A. y Melgar, M. (2016). *Construcción de un mundo virtual en Minecraft para el aprendizaje del patrimonio escultórico urbano*. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. 15(3), 83-97.
<https://relatec.unex.es/index.php/relatec/article/view/2655/1928>
- Mero G. y Castro I. (2020). *La gamificación educativa y sus desafíos actuales desde la perspectiva pedagógica*. Revista Cognosis. ISSN 2588-0578
- Michelet, A. (1986). *El Maestro y el Juego. Perspectivas, Vol.XVI, N°1 UNESCO, pp. 117-126*
- Miguez, M. y Leymoní, J. (2013). *Estrategias didácticas para enseñanza media y superior*. Montevideo: Editorial Grupo Magro
- Minecraft.net. (s.f). Minecraft. Mojang Studios. <https://www.minecraft.net/es-es>
- Miranda, A. ; Fortes C. y Gil, M.D. (2000). *Dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque evolutivo*. Malaga: Ediciones Aljibe
- Mojang. AB. (2022). *Minecraft Blokopedia*. Madrid: Harper Collings Ibérica S.A
- Moreno, N. y Alvarado, M. y Angulo, R. G. y Briceño, E. C. (2020). *Una aproximación al estudio del teorema de Pitágoras con estudiantes de secundaria*. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 13(2), 5-24. DOI: 10.22267/relatem.20132.58
- Peralta-Santa Cruz, C. (2023). *Gamificación en la educación: experiencias de aplicación, Revista apuntes de ciencia y sociedad. Universidad Continental, 11(1), 101-111*
- Piaget, J. (1980). *Psicología y Pedagogía*. Barcelona: Ariel
- Ojeda-Lara, O. y Saldívar-Acosta, M. (2023). *Gamificación como Metodología Innovadora para Estudiantes de Educación Superior*. Revista Internacional - Educativa 2.0, 16(1). ISNI 0000 0005 0409 1664

- Ramírez, L. y Ramírez, M. (2018). *El papel de las estrategias innovadoras en educación superior: Retos en las sociedades del conocimiento*. Revista Pedagogía, 39 (104), 147–170.
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, núm.76, de 30 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217/con>
- Romero-Rodrigo, M. y López-Marí, M. (2021). *Luces, sombras y retos del profesorado entorno a la Gamificación apoyada en TIC: un estudio con maestros en formación*. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 24(2), 167-179. <https://revistas.um.es/reifop/article/view/470991>
- Rosas M. y Amador, L. (2022). *Conocimientos y antecedentes del Teorema de Pitágoras. ¿Qué saben los alumnos?* Lat. Am. J. Phys. Educ. 16, No. 3.
- Ruiz, Y. (2011). *Aprendizaje de las Matemáticas*. Revista digital para profesionales de la enseñanza, 14, 1 – 8.
- Torre de la, F. (2015). *12 lecciones de pedagogía, educación y didáctica*. Ediciones Alfaomega
- Valiente Barderas, S. (2000). *Didáctica de la Matemática. El libro de los Recursos*. Madrid: La Muralla S.A
- Vázquez, F. (2021). Una propuesta para gamificar paso a paso sin olvidar el currículum: modelo Edu-Game. Retos, 39, 811-819. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7586494>
- Vygotsky, L. S. (1995). *Pensamiento y Lenguaje*, Buenos Aires: Ediciones Fausto
- Werbach, K. , y Hunter, D. (2012). *Fort he win: How game thinking can revolutionize your business*. Wharton Digital Press.
- Zepeda-Hernández, S., Abascal-Mena, R., López-Ornelas, E. (2016). *Integración De Gamificación y Aprendizaje Activo en el aula*. Ra Ximhai, 12(6), pp. 315-325 Universidad Autónoma Indígena de México El Fuerte
- Zhan, Z. He, L. Tong, Y. Liang, X. Guo, S. y Lan, X. (2022). The effectiveness of gamification programming education: Evidence from a meta-analysis. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3(1), 100096. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100096>